

**Інститут агроекології і природокористування
НААН України**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

**ЩОДО ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО**

Київ – 2022

**Національна академія аграрних наук
Інститут агроекології і природокористування НААН**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО**

Київ – 2022

УДК 631.95:539.16.07:635.1/.8

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Ландін В.П. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору природокористування і реабілітації Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;

Палана Н.В. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору розвитку сільських територій Інституту агроекології і природокористування НААН.

*Рекомендації розглянуто і рекомендовано до друку рішенням Вченої ради
Інституту агроекології і природокористування НААН
(протокол № 2 від 08.09.2022 р.)*

РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗРОБИЛИ:

Чоботько Г.М., д.б.н., проф.;

Райчук Л.А., к.с.-г.н.;

Швиденко І.К., к.с.-г.н.;

Уманський М.С.;

Комінар М.Ф.;

Лябах С.В.

Методичні рекомендації щодо оцінки можливості повернення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся в сільськогосподарське виробництво / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.С. Уманський, М.Ф.Комінар, С.В. Лябах. — К.: ДІА, 2022. — 37 с.

У методичних рекомендаціях подано прогнозну оцінку рівнів радіоактивного забруднення сільськогосподарських та лісових угідь, а також відповідної сільськогосподарської та лісової продукції регіону Українського Полісся. Оцінено потенційну радіоекологічну критичність екосистем за винесенням радіонуклідів із отримуваною продукцією, що дає змогу попередньо оцінити можливість повернення вказаних угідь до використання. Запропоновано удосконалені ресурсо- та енергозберігаючі моделі аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся. Представлено низку розрахунково-прогнозних методів та комплексних критеріїв для визначення рівня радіонуклідного забруднення території та продукції і відповідно їх радіоекологічної критичності та можливості залучення до сільгоспвиробництва.

Наведені у методичних рекомендаціях дані та пропозиції можуть бути використані органами центрального та місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів для прийняття оперативних рішень та розроблення коротко- і довготермінових стратегій відновлення територій, підприємствами агропромислового комплексу, а також науковцями у подальших дослідженнях та студентами природничих напрямків підготовки.

Зміст

Перелік умовних позначень і скорочень	4
ВСТУП	5
1 ОЦІНКА РІВНІВ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ	6
1.1. Прогнозні оцінки рівнів радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь регіону Українського Полісся	6
1.2. Радіоекологічно критичні екосистеми Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС	9
1.3. Сучасні рівні радіонуклідного забруднення сільськогосподарської продукції в регіоні Українського Полісся	9
2 ОЦІНКА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОДУКТІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ	11
2.1. Особливості радіоактивного забруднення лісових екосистем	11
2.2. Прогнозні оцінки рівнів радіонуклідного забруднення лісових екосистем	12
3 ТРАДИЦІЙНІ Й АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ФУНКЦІЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ, ФАКТИЧНО ЧИ ПОТЕНЦІЙНО ЗАЛУЧЕНИХ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО	14
3.1. Еколого-ландшафтна система землеробства як елемент відновлення продукційних функцій радіоактивно забруднених ґрунтів	14
3.2. Оцінка традиційних та альтернативної систем відтворення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся	15
4 УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ	20
4.1. Відтворення енергопотенціалу ґрунту як фактору сталого розвитку агроекосистем на радіоактивно забруднених землях	20
4.2. Моделі ресурсо- та енергозберігаючих систем ведення аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях, які повертають в аграрне виробництво після їх реабілітації	21
5 ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОГНОЗНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ	25
5.1. Радіоекологічне картування як засіб оцінки рівня радіонуклідного забруднення території та продукції	26
5.2. Математичне моделювання як засіб оцінки і прогнозування радіоекологічної ситуації	27
5.3. Доза внутрішнього опромінення людини як комплексний показник радіоекологічної критичності території	29
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ	31
Список використаних джерел	35

Перелік умовних позначень і скорочень

АЕС – атомна електростанція
АПВ – агропромислове виробництво
БГУ – біогазова установка
Бк/кг – питома активність радіонуклідів, бекерелів на кілограм ґрунту
кБк/м² – щільність забруднення радіонуклідами, кілобекерелів на квадратний метр території
ВРХ – реліка рогата худоба
ГІС – геоінформаційна система
ДР – допустимі рівні
ДРЗГ – допустимі рівні забрудненості ґрунту, кБк/м²
ІСП НААН – Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
НКРЗУ – Національна комісія з радіаційного захисту України
НРБУ-97 – Норми радіаційної безпеки України
ОСП-2006 – Основні санітарні правила
с.-г. – сільськогосподарський
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
¹³⁷Cs – цезій – 137
⁹⁰Sr – стронцій – 90
SRTM – Shuttle Radar Topography Mission (радіолокаційна топографічна місія шаттла)

ВСТУП

Одним із найбільш важких наслідків Чорнобильської аварії стало радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь, а також природних і напівприродних екосистем, що зумовило небезпеку надходження радіонуклідів до організму людини впродовж тривалого періоду. Забруднення значної території України радіонуклідами, внаслідок аварії на ЧАЕС, вимагає постійного дослідження радіаційної ситуації на постраждалих територіях. Особливо це стосується земель сільськогосподарського призначення де, внаслідок процесів природного самоочищення (природний розпад радіонуклідів, фіксація їх ґрунтом, заглиблення в нижні горизонти ґрунту) та завдяки комплексу вжитих контрзаходів, радіаційна ситуація покращилася.

Основними дозоутворюючими радіонуклідами є ^{137}Cs , ^{90}Sr та трансуранові елементи (^{238}Pu , $^{239-240}\text{Pu}$ та ^{241}Am). Незважаючи на те, що з моменту аварії пройшло понад 35 років, і донині в окремих сільськогосподарських підприємствах різних форм власності виробляють сільськогосподарську продукцію з рівнями забруднення ^{137}Cs та ^{90}Sr понад чинні гігієнічні нормативи (ДР–2006). Щільність забруднення ґрунтів ізотопами плутонію та америцію визначити складно, оскільки це доволі дороге дослідження, яке потребує висококваліфікованих фахівців і спеціального обладнання.

За результатами проведених профільними науковими установами досліджень було доведено доцільність проведення додаткових обстежень зі встановлення рівня радіоактивного забруднення земель, особливо тих, які належать до зони обов'язкового відселення (друга зона радіоактивного забруднення). Агропромислове виробництво на реабілітованих радіоактивно забруднених землях Українського Полісся потребує комплексного відродження. Ураховуючи проведені заходи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та період фізичного напіврозпаду основних радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr , можна припустити, що радіологічна масштабність катастрофи зменшилась. Але варто наголосити, що впродовж наступних 25 років повний розпад радіонуклідів не відбудеться, а вміст радіоактивних частинок зменшиться до чверті їх початкової кількості. Тому питання радіоекологічного моніторингу забруднених територій, застосування науково обґрунтованих заходів для обмеження міграції радіонуклідів трофічними ланцюгами залишатимуться актуальними ще впродовж тривалого часу. Особливо зважаючи на те, що комплексного масштабного радіоекологічного обстеження з метою актуалізації радіологічної ситуації в регіоні давно не проводили.

У методичних рекомендаціях подано прогнозну оцінку рівнів радіоактивного забруднення сільськогосподарських та лісових угідь, а також відповідної сільськогосподарської та лісової продукції регіону Українського Полісся. Оцінено потенційну радіоекологічну критичність екосистем за винесенням радіонуклідів із отримуваною продукцією, що дає змогу попередньо оцінити можливість повернення вказаних угідь до використання. Запропоновано удосконалені ресурсо- та енергозберігаючі моделі аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся. Представлено низку розрахунково-прогнозних методів та комплексних критеріїв для визначення рівня радіонуклідного забруднення території та продукції і відповідно їх радіоекологічної критичності та можливості залучення до сільгоспвиробництва.

Наведені у методичних рекомендаціях дані та пропозиції можуть бути використані органами центрального та місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів для прийняття оперативних рішень та розроблення коротко- і довготермінових стратегій відновлення територій, підприємствами агропромислового комплексу, а також науковцями у подальших дослідженнях та студентами природничих напрямків підготовки.

1. ОЦІНКА РІВНІВ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Прогнозні оцінки рівнів радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь регіону Українського Полісся

Узагальнення результатів дослідження поведінки радіонуклідів у системі «грунт-рослина» дає змогу зробити висновок, що управління процесами розподілу радіонуклідів у ґрунті між його фазами – основний шлях до реабілітації радіоактивно забруднених земель та їх повернення у сільськогосподарське виробництво. Прогноз динаміки поведінки радіонуклідів у системі «грунт-рослина» показує, що без проведення комплексних контрзаходів у сільськогосподарському виробництві існуюча ситуація збережеться на найближчі кілька десятиліть. Упродовж довгого часу в Україні контрзаходи в сільськогосподарському виробництві, спрямовані на отримання радіологічно безпечної продукції, проводили в обсягах менше 10% від потреби. Кількість населених пунктів із річною дозою опромінення населення вище 1 мЗв, починаючи з 1994 р, змінюється дуже повільно і, переважно, за рахунок процесів природної реабілітації ґрунтів.

Забруднення ^{137}Cs вище 37 кБк/м² на сільськогосподарських угіддях України було поширене на 461,7 тис. га, з них орних земель 345,9 тис. га [17]. Найскладніша ситуація щодо забруднення сільськогосподарської продукції ^{137}Cs склалась у Рівненській області, де забруднено 37% торфовищ – угіддях, на яких міграція радіонукліду відбувається найбільш інтенсивно.

Забруднення угідь ^{90}Sr внаслідок Чорнобильської катастрофи було менш інтенсивним і поширилося, в основному, у межах зони відчуження та на прилеглих до неї територіях, проте в аерозольних випадках ^{90}Sr поширився і значно далі.

Природні процеси розпаду радіонуклідів за роки, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, внесли суттєві корективи у структуру розподілу радіонуклідів на території України [15]. За 36 років після аварії на Чорнобильській АЕС активність ^{137}Cs та ^{90}Sr внаслідок їх фізичного розпаду знизилася на понад 50% від початкової. За цей період площа території, де рівні забруднення ^{137}Cs перевищують чинні допустимі рівні, значно скоротилася (табл. 1.1). Майже на 90 % території України спостерігаються доаварійні рівні забруднення ^{90}Sr (табл. 1.2). Тому доцільним є повернення частини цих земель у виробничу сферу, що потребує відповідного наукового обґрунтування їх реабілітації. Упродовж усього післяаварійного періоду було проведено велику кількість наукових досліджень щодо окремих аспектів реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення [3].

Радіоактивний стан територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, нині формується переважно під впливом довгоживучих радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr , співвідношення яких у ґрунтах Українського Полісся складає приблизно 10:1. Ці радіоізотопи активно включаються у процеси біологічної міграції, рано чи пізно надходячи в організм людини, і є найбільш небезпечними для населення постраждалих регіонів.

Відповідно до радіоекологічного районування, найбільш критичним з погляду радіаційної ситуації в аграрній сфері та загалом депресивним регіоном є Полісся. Не зважаючи на велику кількість результатів наукових досліджень, наданих рекомендацій, розроблених стратегій тощо сільське господарство постраждалого регіону, на відміну від тієї ж Білорусі, так і не було належним чином реабілітоване, і тому Полісся залишається доволі проблематичним не лише в плані екологічної ситуації, але і з погляду розвитку аграрного та інших секторів економіки та соціальної сфери. Соціальні наслідки аварії виявилися особливо важкими для населення Полісся, де сільськогосподарське

виробництво є головним сектором економіки, природні ландшафти дають значну частку продукції, а доза опромінення сільського населення формується переважно за рахунок використання місцевих продуктів харчування.

Таблиця 1.1

Динаміка площ сільськогосподарських угідь, забруднених ^{137}Cs , тис. га

Область	Роки	Зони щільності забруднення ^{137}Cs , кБк/м ²		Зміна площі <185 кБк/м ²
		<185	185-555	
Волинська	2011*	455,7	100,0	
	2021**	457,0	85,9	-1,309
Житомирська	2011*	842,0	3,8	
	2021**	842,1	3,3	+0,049
Київська	2011*	135,2	0,2	
	2021**	135,2	0,2	+0,003
Рівненська	2011*	466,9	0,1	
	2021**	466,9	0,1	+0,001
Чернігівська	2011*	1835,8	0,9	
	2021**	1835,8	0,8	+0,012
Усього по Україні	2011*	18956,9	5,0	
	2021**	16297,9	4,3	-2659,011

*за даними ДУ «Держгрунтохорона»

**за розрахунковими даними

Таблиця 1.2

Динаміка площ сільськогосподарських угідь, забруднених ^{90}Sr , тис. га

Область	Роки	Зони щільності забруднення ^{90}Sr , кБк/м ²	
		<5,55	5,55-111
Вінницька	2011*	1038,2	99,8
	2021**	1039,5	73,8
Житомирська	2011*	834,7	11,1
	2021**	834,8	8,2
Івано-Франківська	2011*	289,5	1,5
	2021**	289,5	1,1
Київська	2011*	258,4	1,6
	2021**	258,4	1,2
Рівненська	2011*	379,3	1,4
	2021**	379,3	1,0
Черкаська	2011*	796,4	8,8
	2021**	796,5	6,5
Чернігівська	2011*	1812,4	24,3
	2021**	1812,7	17,9
Усього по Україні	2011*	18343,8	51,2
	2021**	15771,4	37,8

*за даними Ландіна В.П. [11]

**за розрахунковими даними

Джерелом небезпеки внутрішнього опромінення для населення регіону були і є продукти, які традиційно складають основу місцевого раціону харчування – молоко і м'ясо

корів, овочі, продукти лісового походження. Навіть через 35 років після аварії 75-90% дози внутрішнього опромінення людей обумовлені споживанням молока і молочних продуктів місцевого виробництва, а для окремих областей і населених пунктів – дикорослими грибами і ягодами, а також овочевою продукцією [7, 20, 28-30, 33].

Внаслідок неврахування ролі екологічного чинника в Рівненській і Волинській областях, де щільності забруднення території становили, як правило, 111 – 185 кБк/м², нормативи на забруднення молока і м'яса були перевищені навіть на офіційно «благополучних» території [32, 37].

Однією з найбільш радіаційно забруднених областей є Житомирська. Тут до категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС потрапили Народицький, Овруцький, Коростенський, Лугинський, Олевський, Смільчинський, Малинський, Новоград-Волинський і Володарсько-Волинський (перейменований у Хорошівський) райони. Однак місцеві органи влади, зокрема профільне управління ОДА, не мають точної відповіді на запитання, скільки гектарів земель в області виведені з сільгоспобробітку внаслідок радіаційного забруднення. Причиною цього, окрім очевидної відсутності відповідних обстежень, є той факт, що під час виникнення лісових пожеж, неконтрольованого підтоплення й осушення ґрунтів, епіфітотії та епізоотії можлива зміна інтенсивності міграції радіонуклідів. Варто згадати останню велику пожежу в природному заповіднику «Древлянський» (територія – 30,8 га) у Народицькій територіальній громаді. Очевидно, що вогняна стихія вплинула й на перерозподіл питомої активності радіонуклідів між об'єктами довкілля. При цьому останні ґрунтовні дослідження радіаційного стану здійснювали різні підрозділи міністерств та відомств у 1986-1995 роках. За ними побудовані карти забруднення території України ¹³⁷Cs і ⁹⁰Sr. Однак пізніше детальних обстежень не було, лише коригування показників, в т. ч. за допомогою розрахункових методів.

Одним із найбільш репрезентативних районів із погляду радіоекологічної ситуації та її наслідків на території Українського Полісся є Народицький Житомирської області, територія якого найбільше забруднена радіонуклідами (населені пункти району об'єдналися в Народицьку селищну територіальну громаду). Там немає промислових підприємств, а лише земля, яка може наповнювати бюджет. На основі результатів досліджень сільськогосподарських угідь, які були віднесені до зони гарантованого відселення, Житомирською філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів» і науковцями Інституту сільськогосподарства Полісся НААН встановлено, що із загальної дослідженої площі (3373,07 га) радіоактивно забруднених земель ¹³⁷Cs на території Народицької ОТГ до 185 кБк/м² припадає 1517,03 га (45 %), від 185 – 370 кБк/м² – 1243,985 га (37 %), від 370–555 кБк/м² – 95 га (3%). Вище 555 кБк/м² – 517 га (15 %). Відповідно до чинного законодавства, лише 517 га (15%) не дозволяється використовувати для виробництва нормативно чистої сільськогосподарської продукції. Тому науковці Інституту сільськогосподарства Полісся НААН стверджують, що альтернативи обробітку уражених радіацією земель немає, а вплив радіонуклідів можна мінімізувати шляхом правильного обробітку ґрунту та підбором відповідних сільгоспкультур [14].

З огляду на радіоекологічну ситуацію в межах Житомирської області ще на 2012 рік (за даними Національної комісії з радіаційного захисту України – НКРЗУ), із 700 населених пунктів у 9 адміністративних районах 555 не відповідали критеріям зонування, тобто могли бути виведені із зон радіоактивного забруднення.

До цього часу профільними науковими установами, в т. ч. Інститутом агроекології і природокористування НААН, Інститутом сільськогосподарства Полісся НААН та ін. напрацьовано технології, які дозволяють в зоні добровільного гарантованого відселення і частково в зоні безумовного (обов'язкового) відселення отримувати радіаційно безпечну продукцію рослинництва, рівень забруднення ¹³⁷Cs і ⁹⁰Sr якої має значно нижчий від чинних державних гігієнічних нормативів. Інакше кажучи, можна було б повернути до сільськогосподарського обігу десятки тисяч гектарів землі [1, 6 – 10, 18, 19, 27].

Для цього потрібно провести аналіз усіх агроекологічних характеристик вилучених земель, на основі яких і має формуватися пріоритетність їх реабілітації. Проте в переважній більшості наукових установ застаріла експериментальна база та гострий дефіцит спеціалістів-радіологів.

1.2. Радіоекологічно критичні екосистеми Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС

Загальновідомо, що рівень небезпеки отримання продукції, вміст радіонуклідів у якій перевищує чинні гігієнічні нормативи, залежить не лише від рівня забруднення території радіонуклідами, але й від особливостей екосистем. Нині, за результатами низки досліджень [10, 32, 35, 37], найбільш критичними екосистемами з погляду винесення ^{137}Cs і ^{90}Sr з продукцією є перезволожені луки і пасовища, лісові масиви, а також агроекосистеми на органогенних ґрунтах (рис. 1.1). Ці ж урочища мають складну гідрологію, що потребує особливої уваги. У силу специфіки ведення сільського господарства у регіоні Українського Полісся, побуту та ряду причин соціального характеру саме ці екосистеми широко експлуатуються населенням. Також встановлено, що радіоактивно забруднені ландшафти мають важливий вплив на спряжені ландшафти [31].

Рис. 1.1. Класифікація екосистем Українського Полісся з погляду їх радіоекологічної критичності

Також встановлено, що радіоактивно забруднені ландшафти мають важливий вплив на спряжені ландшафти [31].

Радіаційна критичність екосистем Українського Полісся ускладнюється типовими для регіону дерново-підзолистими та торфово-болотними ґрунтами, для яких притаманні вищі рівні переходу радіонуклідів у рослини.

1.3. Сучасні рівні радіонуклідного забруднення сільськогосподарської продукції в регіоні Українського Полісся

І не зважаючи на те, що інтенсивність накопичення радіонуклідів рослинами за поставарійний період знизилась подекуди в десятки разів, останнім часом, у зв'язку з економічним становищем у країні, у радіоактивно забруднених регіонах спостерігаються випадки перевищення допустимих рівнів умісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, що виробляється в громадському секторі (рис. 1.2).

Так, подекуди спостерігається перевищення допустимого вмісту ^{90}Sr у сільськогосподарській продукції, що вирощується на бідних ґрунтах Полісся України. Існує дві причини такого факту. По-перше, на цій території в аварійних радіоактивних випадіннях ^{90}Sr знаходився у матриці частинок опроміненого ядерного палива і був недоступний рослинам. Із часом відбулося розчинення паливних частинок та перехід ^{90}Sr у ґрунтовий розчин з наступним включенням його у міграційні процеси. По-друге,

останній раз вапнування кислих ґрунтів за державний кошт (Чорнобильського фонду) проводили ще в 2006 р. [13]. Загалом найбільше здатними до накопичення радіонуклідів у різних фазах розвитку є квасоля, кукурудза, жито, пшениця; більш стійкі – льон, конюшина, люцерна, рис, томати [26, 34].

Щодо продукції тваринництва, то найбільш критичним з цього погляду є молоко. Навіть зараз, через 36 років після аварії, зустрічаються випадки значного перевищення допустимих рівнів вмісту ^{137}Cs у молоці (до 5 разів) [5].

Рис. 1.2. Надходження радіонуклідів у врожай сільськогосподарських культур залежно від типу ґрунту (а – ^{137}Cs , б – ^{90}Sr) [30]

основі експертних висновків з обов'язковим погодженням академій наук, центральних органів виконавчої влади, сільського господарства. Цьому перегляду меж зон радіоактивного забруднення має передувати загальнодержавна дозиметрична паспортизація населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення (крайня дозиметрична паспортизація проводилась у 2011 р.).

Слід наголосити, що особливої уваги заслуговують присадибні приватні господарства, де сільськогосподарська продукція традиційно має вищі рівні забруднення радіонуклідами, ніж та, що вирощується у великотоварних підприємствах. Також варто зауважити, що в останні роки викликає занепокоєння деяке зростання рівня забруднення продукції ^{90}Sr , що пов'язане насамперед зі збільшенням його біодоступності для рослин і фактичною відсутністю проведення протирадіаційних заходів [4, 8, 12, 18]. І загалом в Україні впродовж усіх років після аварії на Чорнобильській АЕС зберігається стійка тенденція до зменшення фактичних обсягів упровадження протирадіаційних заходів. Більш того, нині на радіоактивно забруднених територіях реалізовано науково необґрунтований сценарій ведення сільського господарства. При розпаюванні землі населенню для випасів та сінокосів були виділені угіддя, розміщені в найбільш критичних, з погляду накопичення радіонуклідів, ландшафтах.

З часу аварії на ЧАЕС роботи з обґрунтування контрзаходів, розробки їх технологій і оцінки ефективності велися в трьох найбільш постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС країнах паралельно, що забезпечило адаптацію цих контрзаходів до конкретних місцевих умов. Зокрема в Україні обґрунтовано систему застосування калійних добрив, внесення мінеральних добрив з нетрадиційним співвідношенням N:P:K як 1:2:1,5, розроблена

Загалом нині біля 180 тис. га землі 2-ї зони потребують реабілітації та повернення у господарське використання. Це зумовило необхідність удосконалення правових механізмів розвитку радіоактивно забруднених територій, у тому числі порядку та умов перегляду меж зон радіоактивного забруднення на

радіоекологічна класифікація луків, системи ведення луківництва, методи поверхневого і докорінного поліпшення пасовищних угідь, обґрунтовано та впроваджено застосування цеолітів і сапропелів. Розроблено кінетичну модель поведінки радіонуклідів у системі «грунт-рослина», яка є теоретичною базою для розробки контрзаходів, оцінки та управління їх ефективністю.

2. ОЦІНКА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОДУКТІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

2.1. Особливості радіоактивного забруднення лісових екосистем

Дослідники встановили значну мозаїчність радіоактивного забруднення лісів на різних рівнях – областей, лісогосподарських підприємств, лісництв, лісових кварталів і таксаційних виділів. Це значно ускладнює ведення лісового господарства та лісокористування навіть у межах одного лісового кварталу, у якому можуть бути таксаційні виділи, в яких немає жодних обмежень і в яких заборонено будь-які лісогосподарські заходи. Загалом було виявлено, що в зону радіоактивного забруднення потрапили лісові масиви всіх поліських областей України (північна частина) та деяких лісостепових і степових – Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької. Ці дослідження стали основою для розроблення рекомендацій з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

Після надходження радіоактивних частинок та аерозолів головним чином на поверхню верхнього (деревного) ярусу лісових екосистем, розпочалося їх поступове переміщення на нижні яруси рослинності та ґрунт. Загалом деревним ярусом було затримано 50-95% радіонуклідів, які осіли на лісові екосистеми, але з часом 85-90% з них перемістилися на поверхню ґрунту [28-29, 36, 38].

У зону радіоактивного забруднення потрапили лісові масиви Полісся України, де переважають оторфовані, торф'яні та дерново-підзолисті різної зволоженості ґрунти, а також степової та лісостепової зон, де переважають чорноземи різних типів. Ґрунти Полісся характеризуються високою кислотністю (рН до 3,2), малим вмістом гумусу, дрібнодисперсних частинок, обмінних катіонів, глинистих мінералів. Усе це створює умови, за яких ^{137}Cs та ^{90}Sr характеризуються високою міграційною здатністю, а отже, існує висока ймовірність їх надходження до різних компонентів лісових екосистем. Чорноземи мають характеристики, які відрізняються від таких у вищезгаданих ґрунтах: значний вміст гумусу, глинистих мінералів, обмінних катіонів, дрібнодисперсних частинок, близька до нейтральної кислотність. Радіонукліди достатньо міцно зв'язуються у ґрунті, тому у дуже невеликій кількості мігрують трофічними шляхами. Установлення цих особливостей розширило наші теоретичні знання щодо перерозподілу радіоактивних елементів у ґрунтах, а також дало змогу вченим зонувати територію лісів України за щільністю радіоактивного забруднення ґрунту та інтенсивністю міграції радіонуклідів у ньому. У лісових екосистемах Полісся було проведено дослідження щодо перерозподілу радіонуклідів у ґрунтах різних типів лісорослинних умов. У соснових насадженнях на бідних піщаних ґрунтах досить тривалий час (12-16 років) значна кількість радіонуклідів зберігається у лісовій підстилці і в міру її мінералізації, яка може тривати до 12 років, вони надходять до мінеральної частини ґрунту [36, 38]. У багатших лісорослинних умовах, скажімо сугрудів, де можуть переважати листяні деревні породи або їх частка у соснових деревостанах може бути значною, мінералізація лісової підстилки відбувається значно швидше, а отже, переміщення основної кількості радіонуклідів до мінеральної частини ґрунту триває від 1 до 2-3 років. На одних і тих же типах ґрунтів (піщаних, супіщаних, суглинистих), але різної зволоженості відбувалася інтенсивніша міграція радіонуклідів у глибину ґрунту з часом у більш вологих умовах зростання [28-29, 36, 38].

У вологіших умовах радіонукліди будуть інтенсивніше надходити, скажімо, до рослин або грибів. Лісові екосистеми складаються з численних компонентів, які належать до всіх царств живих організмів. Дослідженнями було охоплено лише основні із них. Перевагу надавали тим, які мали найбільшу фітомасу в тих чи інших фітоценозах. Матеріали численних досліджень свідчать, що у лісових біогеоценозах дотепер основна кількість радіонуклідів сконцентрована у ґрунті [36, 38]. Однак цей розподіл у різних типах лісорослинних умов має свої специфічні риси. Так, у вологих борах, яким притаманні бідні піщані ґрунти, 86,27% сумарної активності радіонуклідів знаходиться у ґрунті. Значно більшу їх частку виявлено у вологих сугрудах – 98,88%, для яких характерні відносно багаті супіщані ґрунти. Останні характеризуються більшим вмістом гумусу, глинистих мінералів та значно дрібнішим гранулометричним складом. Ці характеристики супіщаних ґрунтів вологих сугрудів забезпечують подальший розподіл радіонуклідів у компонентах фітоценозу. Встановлено, що у вологих сугрудах до деревних рослин мігрувало значно менше радіонуклідів, ніж у вологих борах. Так, у деревостанах вологих сугрудів міститься лише 0,12% ^{137}Cs від сумарної його активності у біогеоценозі. У вологих борах цей показник виявився у 62,3 рази більший (7,48%). Відмічена закономірність для деревних порід підтверджується даними досліджень, отриманими для інших компонентів фітоценозів – питома активність ^{137}Cs у рослинах підросту, підліску, трав'яно-чагарникового ярусу значно вища у вологих борах. Так, середня величина питомої активності ^{137}Cs у рослинах підросту та підліску вологих борів становить 8790 Бк/кг, а вологих сугрудів – 81 Бк/кг (перевищення у 108,7 рази). У трав'яно-чагарникового ярусу ці показники відповідно становлять 25611 і 2181 Бк/кг (перевищення в 11,7 рази) [36, 38].

Динаміка величини питомої активності ^{137}Cs у різних шарах лісової підстилки для всіх типів лісорослинних умов має одну й ту ж тенденцію – відбувається збільшення даного показника з глибиною. Так, перевищення її величини в напіврозкладеному шарі над нерозкладеним сягає 3,4-9,3 рази (залежно від типу лісорослинних умов), розкладеного над нерозкладеним – 7,0 - 13,4 рази. Однак показник питомої активності ^{137}Cs у шарах лісової підстилки не зовсім об'єктивно характеризує вертикальну міграцію радіонукліда. Це пояснюється різною щільністю окремих шарів ґрунтового профілю та їхніми різними об'ємами на одиниці площі.

Ще зовсім недавно вважали, що лісам як винятково складним екосистемам притаманна висока стійкість до техногенних забруднень атмосферного повітря та ґрунтового покриву. Проте результати досліджень останніх двох десятиліть погіршили прогнози щодо динамічної стійкості лісових екосистем до тривалого поглинання доз забруднювачів. Оцінка впливу різних компонентів на ліси Європи показує, що процес деградації охоплює 20-25 % лісів континенту.

2.2. Прогнозні оцінки рівнів радіонуклідного забруднення лісових екосистем

Щільність радіоактивного забруднення у лісах залишаються у середньому на 25–30% вищими, ніж на неозелених територіях, розташованих поряд. Радіонукліди, які мігрували у лісову підстилку і ґрунт, міцно закріплюються та/або залучаються до біологічного кругообігу, що дає підставу прогнозувати стабільність радіаційної ситуації на даних територіях. Таким чином, лісові екосистеми за відсутності стихійних явищ (пожежі, буреломи), які порушують їх цілісність, виконують функцію потужного бар'єру на шляху вторинного радіоактивного забруднення прилеглих територій.

За 36 років, що минули з часу аварії на ЧАЕС, радіаційна ситуація на забруднених територіях істотно змінилась внаслідок перерозподілу радіонуклідів між компонентами лісових екосистем і незворотного закріплення радіонуклідів у ґрунтовому поглинаючому комплексі та внаслідок фізичного розпаду (табл. 2.1). Відповідно до розрахунків, площа лісових земель зі щільністю забруднення ^{137}Cs понад 37 кБк/м² у порівнянні з 1992 р.

повинна зменшитись на 374,6 тис. га, тобто на них дозволено проводити всі лісогосподарські заходи без обмежень. Площа лісів, які належали до зони безумовного відселення (>555 кБк/м²) також повинні зменшитись на 17,5 тис. га і зараз на цих площах необхідно проводити першочергові лісогосподарські заходи.

Загалом в Україні площа лісів, яка відповідно до діючого законодавства не належить до територій забруднених радіонуклідами (до 37 кБк/м²), збільшилась на 24,7 % порівняно з даними обстеження 1992 р. Відповідно відбувся перерозподіл площ лісів, що належать до тієї чи іншої зони забруднення. Площа лісів, у яких заборонена лісогосподарська діяльність (понад 555 кБк/м²), знизилась з 40,8 тис. га до 24,1 тис. га, що склало 59,2 % порівняно з 1992 р. Площа лісів, у яких були введені ті чи інші обмеження на використання деревини (понад 185 кБк/м²), зменшилась практично на 99 % порівняно з 1992 р.

Таблиця 2.1

Динаміка площ лісових земель, забруднених ¹³⁷Cs, тис. га

Обласні управління лісового та мисливського господарства	Роки	Зони щільності забруднення ¹³⁷ Cs, кБк/м ²							Зміна площі <37 кБк/м ²
		<37,0	37,1-74,0	74,1-185,0	185,1-370,0	370,1-555,0	555,1-1110,0	>1110,0	
Волинське	1992*	136,2	36,9	5,3	–	–	–	–	
	2021**	156,4	16,5	3,0	–	–	–	–	+20,2
Вінницьке	1992*	185,1	23,8	6,8	0,5	–	–	–	
	2021**	205,3	8,2	1,4	–	–	–	–	+20,2
Житомирське	1992*	292,4	182,5	158,3	50,3	16,4	27,0	5,4	
	2021**	443,9	130,9	76,6	27,1	16,6	14,6	3,7	+151,5
Київське	1992*	178,0	129,3	38,2	13,0	5,5	4,2	4,1	
	2021**	235,0	67,8	18,7	8,6	3,9	2,7	3,1	+57,0
Рівненське	1992*	293,6	215,3	151,6	10,7	0,3	–	–	
	2021**	389,5	130,7	115,8	3,1	0,5	–	–	+95,9
Сумське	1992*	109,4	8,0	4,5	–	–	–	–	
	2021**	114,3	4,8	1,9	–	–	–	–	+4,9
Черкаське	1992*	176,0	31,1	7,3	0,6	0,04	–	–	
	2021**	188,4	18,7	4,5	0,3	–	–	–	+12,4
Чернігівське	1992*	273,8	47,4	23,1	3,3	0,9	0,1	–	
	2021**	329,9	14,8	10,2	0,6	–	–	–	+56,1
Усього по Держлісагенству	1992*	1644,5	674,3	395,1	78,4	23,14	31,3	9,5	
	2021**	2062,6	392,5	232,1	39,8	21,0	17,3	6,9	+418,1

*за даними ДУ «Держґрунтохорона» та [11]

**за розрахунковими даними

Розпад радіонуклідів призвів до ще більшої диференціації щільності радіоактивного забруднення ґрунту у лісах, особливо областей, які менше постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Так, у Рівненській обл. максимальні значення щільності радіоактивного забруднення ґрунту у даний час не перевищують 370 кБк/м², а у Волинській – 74 кБк/м². Але й зараз залишається досить велика площа лісів, які мають високі рівні забруднення радіонуклідами. Тому методологія реабілітації цих лісових екосистем повинна базуватись на загальновідомих принципах у теорії та практиці безпечного проживання і ведення господарства на забруднених радіонуклідами територіях, які відповідають Нормам радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Основними санітарними правилами (ОСП-2006) з урахуванням сучасних міжнародних екологічних тенденцій.

Найбільш критичною, в радіоекологічному розумінні, харчовою продукцією лісових екосистем залишаються дикорослі гриби та ягоди. Рівні їх забруднення варіюють у широких межах залежно від лісотипологічних умов, виду грибів чи ягід, погодних умов, рівня радіоактивного забруднення території тощо. Традиційно вміст радіонуклідів у цих складових раціону харчування місцевих мешканців перевищують чинні гігієнічні нормативи. Навіть зараз зустрічаються випадки перевищення допустимих рівнів вмісту ^{137}Cs в грибах (до 100 разів). Серед іншої потенційно радіологічно небезпечної продукції лісового походження є паливна деревина як джерело зовнішнього опромінення і повторного забруднення городини (у випадку використання попелу на добрива) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Рівень забруднення та коефіцієнти переходу ^{137}Cs у паливну деревину, (2017-2020 рр.) (за даними ІСГП НААН)

На деяких територіях з високими рівнями радіоактивного забруднення досі простежується перевищення рівня забруднення радіонуклідами паливної деревини. Особливо актуальною ця проблема є для сільського населення, для якого внаслідок

використання радіаційно забрудненої деревини існує ризик зовнішнього опромінення.

Нині радіологічне обстеження лісових екосистем та відповідний контроль продукції здійснюють на договірних засадах у 7-х радіологічних лабораторіях за рахунок власних коштів підприємств, оскільки бюджетне фінансування робіт з радіаційного моніторингу і контролю продукції припинено.

3. ТРАДИЦІЙНІ Й АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ФУНКЦІЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ, ФАКТИЧНО ЧИ ПОТЕНЦІЙНО ЗАЛУЧЕНИХ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

3.1. Еколого-ландшафтна система землеробства як елемент відновлення продукційних функцій радіоактивно забруднених ґрунтів

Упродовж усього періоду з дня Чорнобильської катастрофи науковими установами, що проводили дослідження на радіоактивно забруднених землях розроблено цілісні системи контрзаходів (агротехнічні, агрохімічні, організаційні), які направлені на отримання нормативно чистої продукції. Названі заходи стали складовою частиною існуючої системи землеробства, яка не здатна в повній мірі покращити радіологічний стан довкілля та забезпечити вирощування безпечної сільськогосподарської продукції. Вона, навпаки, створює можливість вторинного переносу шкідливих речовин і, як наслідок, сприяє поширенню уражених площ і, відповідно, забрудненню урожаю культур, які зростають на суміжних ділянках з низькою щільністю забруднення.

Встановлено, що ^{137}Cs транспортується у сорбованій формі на дрібноземі по лінії поверхневого стоку, або пилотоку. Це тісно пов'язано з процесами водної ерозії на

території зі складною геоморфологією, та дефляції на рівнині. В обох випадках питома активність ^{137}Cs в матеріалі, який переноситься, вища, ніж в ґрунті, що залишається. Інтенсивність позакореневого поглинання нуклідів з пилу, який осідає на листках рослин, перевищує вбирання їх коріннями з ґрунту.

Міграція шкідливих речовин суттєво залежить від виду угідь. Найбільше їх перенесення відбувається на орних землях. На лукопасовищних угіддях спостерігається незначний перерозподіл продуктів ділення, а на ділянках, зайнятих лісом – взагалі відсутній. Тому для зниження інтенсивності міграції нуклідів особливого значення набуває екологічно оптимізована структура угідь. Саме вона має стати основою організації землекористування на уражених землях.

Вирішення цієї проблеми полягає в реформуванні системи землеробства на еколого-ландшафтній основі. Це практично означає перехід на адаптивно-ландшафтну систему землеробства, яка розроблена в Інституті сільського господарства Полісся НААН. Вона враховує відповідність вимог рослин до умов зростання і їх здатність до накопичення радіонуклідів, що дозволяє визначити екологічно придатну структуру посівної площі та розробити систему сівозмін, просторове розміщення яких направлено на одержання конкуренто спроможної якісної рослинницької продукції.

Якість продукції, у значній мірі, визначається складом сівозмін. Як відомо, поглинання ^{137}Cs зернобобовими культурами у 3-10 разів перевищує їх накопичення зерновими, а ярими зерновими – у 2 рази більше, ніж озимими. Конюшина накопичує радіонуклідів більше, ніж люцерна, а коренеплоди – більше, ніж картопля. Тому шляхом підбору культур забрудненість рослинницької продукції можна знизити у 2-3 рази.

Ураховуючи різну здатність культур до поглинання радіонуклідів, рекомендується при визначенні структури посівної площі та складу сівозмін розподіляти орні землі за щільністю забруднення на 5 агроекологічних груп: <37, 37-185, 185-370, 370-555 і >555 кБк/м² (табл. 3.1).

Землі, які забруднені менш ніж на 37 кБк/м², використовуються під усі культури без обмежень. Рілля, що відноситься до другої групи, має деякі обмеження щодо вирощування люпину. На землях третьої групи ці застереження стосуються всіх бобових культур. На ділянках, забруднених щільністю 370-555 кБк/м² бажано зернобобові висівати лише в якості сидератів. Крім цього, тут не рекомендується висівати льон на волокно, картоплю та коренеплоди для продовольчих цілей. Використання земель п'ятої групи передбачає виведення їх зі складу ріллі та розміщення на них насінницьких посівів багаторічних злакових і бобових культур.

Отже, відправною позицією розробки системи землеробства на забруднених землях має бути її адаптація до просторової структури ґрунтового покриву та його забруднення шкідливими речовинами. На цій основі є всі підстави для запровадження моделей ресурсо - та енергозберігаючих систем ведення аграрного виробництва з найбільш ефективним заходом - агрохімічного забезпечення.

3.2. Оцінка традиційних та альтернативної систем відтворення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся

За результатами власних досліджень та з використанням інформаційної бази дослідів Інституту сільського господарства Полісся, закладеного на радіоактивно забруднених землях, проведено оцінку традиційних та альтернативної систем відтворення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся, які ілюструють тваринницьку і рослинницьку спеціалізації аграрного виробництва, визначено їх ефективність, а також визначено основні закономірності економічно ефективного відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених земель.

Таблиця 3.1. Оптимізація землекористування забрудненої радіонуклідами території на основі адаптивно-ландшафтної системи землеробства (Інститут сільського господарства Полісся НААН) [2, 16]

№ групи	Назва групи і розподіл її на підгрупи за щільністю, кБк/м ²	Склад групи за ґрунтовими відмінами та їх використання в залежності від щільності заоруднення радіонуклідами
I	Придатні під всі районовані культури	Дерново-підзолисті, ясно-сірі, сірі неоглеєні, глеюваті, поверхнево оглеєні супіщані та легкосуглинкові і глинисто-піщані на супіщаних відкладах, а також осушувані ґрунти з діючою осушувальною мережею
I а	до 185	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
I б	185-370	Бобові культури висіваються лише для початкової стадії відгодівлі тварин
I в	370-555	Бобові культури висіваються на сидерат, картопля – для технічних цілей, льон – на насіння
I г	більше 555	Виводяться з інтенсивного обробітку з послідуочим вирощуванням багаторічних трав на насіння
II	Придатні під культури суцільного посіву	Дерново-підзолисті, ясно-сірі, сірі розташовані на схилах 3-5°
II а	до 185	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
II б	185-370	Бобові культури використовуються лише на початковій стадії відгодівлі тварин
II в	370-555	Бобові культури висіваються на сидерат, картопля – для технічних цілей, льон – на насіння
II г	більше 555	Виводяться з інтенсивного обробітку з послідуочим вирощуванням багаторічних трав на насіння
III	Землі схилів, які потребують залуження	Сірі та ясно-сірі ґрунти, розташовані на схилах більше 5°
III а	до 185	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
III б	185-370	У структурі травосумішок бобові трави займають не більше 10%
III в	370-555	Бобові трави вирощуються тільки на насіння
III г	більше 555	Бобові та злакові трави вирощуються тільки на насіння
IV	Землі сінокісного призначення за	Дерново-підзолисті глейові і сильно глейові, дернові глейові, лучні, торф'яно-болотні
IV а	до 185	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
IV б	185-370	На мінеральних ґрунтах необхідно проводити поверхнєве поліпшення, на органічних – корінне
IV в	370-555	На мінеральних ґрунтах необхідне корінне поліпшення для виробництва кормів для всіх груп тварин, на органічних – лише на початковій стадії відгодівлі
IV г	більше 555	Виводяться з с.-г. використання з послідуочим вирощуванням трав на насіння
V	Землі пасовищного призначення за тваринницьким напрямком спеціалізації	Дерново-підзолисті піщані і глинисто-піщані на пісках, дерново-підзолисті малорозвинені підстелені масивно-кристалічними породами
V а	до 185	Використовуються аналогічно незабрудненим
V б	185-370	Потребують поверхнєвого поліпшення
V в	370-555	Потребують корінного поліпшення
V г	більше 555	Виводяться з пасовищного використання з послідуочим вирощуванням трав на насіння
VI	Землі лісо господарського призначення	Дерново приховано-підзолисті, дерново-підзолисті слабозвинені сильно кам'яністі

Розроблення економічно та енергетично ефективних технологій досягається шляхом управління балансом органічної речовини в агроекосистемах як традиційними способами, тобто використання гною, так і альтернативними, які передбачають використання в якості органічних добрив побічної продукції рослинництва та біомаси сидеральних культур. Важливим у цьому відношенні є управління процесами гуміфікації та мінералізації органічної речовини шляхом оптимального співвідношення. Відновлення родючості забруднених радіонуклідами земель значною мірою залежить від системи удобрення культур у сівозміні. Досягнення економічно достатнього рівня урожайності культур і продуктивності сівозмін та підвищення стійкості посівів до несприятливих агрометеорологічних факторів безпосередньо залежить як від обраної спеціалізації агроекосистем, так і обраної стратегії управління підтриманням фізико-хімічних параметрів ґрунту, балансу гумусу та основних біогенних елементів у них. На відміну від чорноземів, дерново-підзолисті ґрунти під впливом цих факторів швидше відновлюють продуктивні функції, що відповідно позначається на урожайності культур. У результаті добре окультурені дерново-підзолисті ґрунти в умовах більш стабільного режиму зволоження при однаковому рівні витрат на їх відновлення в багатьох випадках за продуктивністю здатні переважати навіть чорноземи.

Для реабілітації та відновлення продуктивних функцій забруднених радіонуклідами земель важливим є обрання найбільш екологічно та економічно обґрунтованих стратегій, які би враховували сучасні економічні можливості виробничих структур та реалізацію політики ресурсо- та енергозбереження. Зокрема, традиційна система реабілітації і відновлення родючості радіоактивно забруднених земель, яка передбачає насиченість сівозмінної площі органічними добривами до 10 т/га та мінеральними добривами до 150-200 кг. д.р. на 1 га. Основним принципом застосування мінеральних добрив, особливо азотних, є «розумна достатність», яка забезпечує сталу продуктивність рослинництва та безпечний стан навколишнього природного середовища. Альтернативні технології базуються на використанні в якості органічних добрив біомаси побічної продукції та сидератів разом з помірними дозами мінеральних добрив та вапнуванням. Важливим при цьому є дотримання оптимального співвідношення органічних і мінеральних добрив у сівозміні, коли на 1 тону органіки застосовується до 15 кг діючої речовини мінеральних добрив.

Останніми роками значне скорочення обсягів застосування органічних і мінеральних добрив та інтенсивне сільськогосподарське використання земель призвело до глобального поширення агрофізичної та агрохімічної деградації орних угідь. Необхідною умовою збереження родючості ґрунтів, збільшення врожайності сільськогосподарських культур і покращення якості продукції є використання органо-мінеральних добрив, мікродобрив, бактеріальних препаратів (ризобофіт, ризогумін, діазобактерин, азотобактерин, агробактерин, фосфоентерин тощо). У зерново-просапних сівозмінах для досягнення бездефіцитного балансу гумусу на чорноземах типових потреба в органічних добривах становить 10 т/га сівозмінної площі. Для компенсації вивезених урожаєм з ґрунту поживних речовин, стабілізації основних показників родючості та підвищення продуктивності ґрунту альтернативи мінеральним добривам немає. Однак, слід підкреслити, що основою отримання більш високих урожаїв має бути зосередження уваги на відтворенні і збереженні родючості ґрунту, а не короткотерміновому зростанні врожайності за рахунок внесення мінеральних добрив.

При удобренні культур слід дотримуватися оптимального співвідношення органічних і мінеральних добрив у сівозміні, коли на 1 тону органіки вноситься 15 кг діючої речовини мінеральних добрив. За результатами численних стаціонарних досліджень було встановлено, що для підтримання балансу вуглецю у бездефіцитному стані потрібно, щоб співвідношення між органічними та мінеральними добривами було дещо ширше, ніж 1/15 т/кг д. р., у протилежному випадку підсилюється дегуміфікація і навіть при високих нормах органічних добрив відбувається деградація ґрунтів. На основі

спостережень за накопиченням рослинами з ґрунту ^{137}Cs упродовж усього післяаварійного періоду зроблено висновок, що головним фактором зниження накопичення радіонуклідів рослинами відіграють фізико-хімічні властивості ґрунтів у т.ч. вміст органічної речовини, рН, а також вміст біогенних елементів, особливо калію.

Таким чином, для реабілітації земель, забруднених радіонуклідами та одержання екологічно чистої продукції на радіоактивно забруднених землях основним фактором є застосування органо-мінеральної системи удобрення, управління органічною речовиною в сівозмінах та контроль втрати біогенів у процесі інфільтрації. Органо-мінеральні системи удобрення, за умов забезпечення сприятливого водного режиму, істотно стабілізують рівень урожайності практично всіх культур у сівозмінах. Установлено, що головною складовою забезпечення високої економічної ефективності аграрного виробництва в зоні Полісся є системне використання агресурсного потенціалу рослинництва шляхом формування сівозмін із найбільш адаптованих і продуктивних культур, застосування органо-мінеральних систем удобрення, забезпечення оптимального водного режиму та адаптації до змін клімату. Багаторічними дослідженнями продуктивності осушуваних земель встановлені середні та потенційні величини врожайності основних сільськогосподарських культур (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Існуюча та потенційна урожайність сільгоспкультур в умовах Полісся [21]

Культура	Урожайність, т/га			
	без добрив		органомінеральна система удобрення	
	існуюча	потенційна	існуюча	потенційна
Пшениця озима	2,0	4,0	3,5	6,0
Ячмінь	1,5	2,0	3,0	5,5
Жито озиме	2,5	3,7	4,2	6,0
Овес	1,9	2,5	3,0	5,1
Кукурудза на силос	23,0	47,0	48,0	70,0
Картопля	15,0	18,0	32,0	45,0
Конюшина	21,0	32,0	36,0	48,0
Люпин	31,0	47,0	37,0	53,0

У процесі змін клімату в зоні Полісся з'явився додатковий ресурсний потенціал – потепління, який за історичного періоду знаходився в мінімумі, що не дозволяло реалізовувати умови достатнього зволоження. У таблиці наведено можливий потенціал традиційних для зони Полісся культур за нових кліматичних умов та оптимізації фізико-хімічних параметрів ґрунтів, що є особливо актуальним для радіоактивно забруднених земель які повертаються у сільськогосподарське використання.

Для оцінки впливу агротехнологій на ефективність сільськогосподарських культур на землях Полісся обрано варіанти дослідів, які представляють найбільш поширені у виробництві системи удобрення: мінеральну та традиційну і альтернативну органо-мінеральну. Установлено, що потенціал виробництва зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах в зоні Полісся можна збільшити від 2,5 т/га, який моделює сучасну поширену практику аграрного виробництва, до 7,4 т/га за оптимізації фізико-хімічних параметрів ґрунту, зеленої маси кукурудзи на силос відповідно з 34 до 84 т/га, зерна ячменю — з 1,4 до 5,5 т/га, зеленої маси конюшини — з 25 до 46 т/га, зерна жита озимого — з 2,6 до 6 т/га, бульби картоплі — з 15 до 45 т/га, зерна вівса — з 2,2 до 5,4 т/га, зеленої маси люпину — з 31 до 53 т/га (табл. 3.2). Кратність зростання врожайності культур під дією різних систем удобрення до контролю така:

- пшениця озима і кукурудза — 1,2-1,7 рази,
- ячмінь — 1,4-2,1 рази,

- конюшина — 1,1-1,5 рази,
- жито озиме — 1,2-1,6 рази,
- картопля — 1,3-2,1 рази,
- овес — 1,2-1,8 рази,
- люпин — 1,1-1,2 рази.

Тобто управління фізико-хімічними параметрами дерново-підзолистих ґрунтів у т.ч. радіоактивно забруднених за допомогою добрив дає змогу істотно стабілізувати продуктивність сівозмін стосовно змінних агрометеорологічних умов. Природний продуктивний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів найкраще використовує кукурудза, що у середньому за 20 років накопичує 70,4 ц к.од./га. На фоні тривалого застосування добрив перевагу має картопля — 90,7-143,6 ц к.од./га. Серед інших культур сівозміни за продуктивністю також виділяється конюшина, що дає на контролі (без добрив) 47,6 і за органо-мінеральної системи удобрення 69 ц к.од./га, та пшениця озима — відповідно 40,3 і 69 ц к.од./га [22 – 25].

Таким чином, внесок окремих культур у продуктивність сівозміни помітно різниться. Відтак іншим дієвим заходом підвищення рівня реалізації агроресурсного потенціалу може бути оптимізація складу культур у сівозміні. Наприклад, частка кукурудзи і картоплі без добрив однакова і становить по 19%, за органо-мінеральної системи удобрення у загальній продуктивності сівозміни картопля займає 24, а кукурудза — 20%. Значно менший внесок ранніх ярих культур: люпину, ячменю і вівса зумовлюється більш коротким періодом їх вегетації. У зв'язку з цим перехід до 4-пільної сівозміни: картопля, кукурудза, пшениця озима + конюшина, конюшина, і супроводжуватиметься зростанням продуктивності сівозміни на 27-32%.

Отже, для дерново-підзолистих радіоактивно забруднених ґрунтів, які повертаються у аграрне виробництво, у процесі їх реабілітації можна рекомендувати 4-пільну сівозміну: зернові, багаторічні трави або люпин, кукурудза та картопля з продуктивністю за основною і побічною продукцією рослинницької спеціалізації 57-90 ц к.од./га, змішаної, тобто рослинницько-тваринницької, 80-100, суто тваринницької — 90 ц к.од./га. За 2-пільної сівозміни з кукурудзою і картоплею цей показник відповідно становитиме на рівні 70-115, 100-130 та 115 ц к.од./га.

Управління фізико-хімічними параметрами ґрунту та балансом біогенних елементів у сівозмінах дає змогу підвищити середньобагаторічну продуктивність зональної 8-пільної сівозміни мінімально у 1,2 рази при сидерації і максимально за органо-мінеральної системи удобрення в 1,7 рази. Перехід до 4-пільної сівозміни може супроводжуватись зростанням продуктивності ріллі відповідно до 1,5 та 2,3 рази, а 2-пільної сівозміни — у 2 і 3 рази. Вихід продукції за впровадження 2-пільної сівозміни зросте у 2,2 і у 4,2 рази і становитиме за сидерації 101 ц к.од./га та за органо-мінеральної системи удобрення з сидерацією — 188 ц к.од./га.

Із систем удобрення найпродуктивнішою є органо-мінеральна з сидерацією. Однак у зв'язку з тим, що зелену масу більш вигідно використовувати на корм, ніж на добриво, пріоритет слід віддавати органо-мінеральній (1Гн+НРК) або органічній (2Гн) системі удобрення, які мають однаковий максимальний рівень потенціалу продуктивності — 170 ц к.од./га. У свою чергу, із вказаних варіантів перевагу має суто тваринницька спеціалізація з навантаженням на ріллю 2 ум. гол./га у зв'язку з відсутністю необхідності внесення мінеральних добрив та вищими обсягами виробництва більш цінної тваринницької продукції.

Таким чином, з погляду підвищення рівня використання агроресурсного потенціалу в т.ч. радіоактивно забруднених земель, які повертаються у виробництво, сівозмінний фактор дає змогу підвищити природний потенціал продуктивності 8-пільної сівозміни з 4,5 до 5,7 т к.од./га або на 21%, оптимізація водно-повітряного режиму до 6,2 т к.од./га або на 27%, застосування добрив — до 7,7 т к.од./га, або на 42%, а оптимізація усіх факторів — до 14,6 т к.од./га або у 3,2 рази.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

4.1. Відтворення енергопотенціалу ґрунту як фактору сталого розвитку агроєкосистем на радіоактивно забруднених землях

Енергетичний потенціал ґрунту є важливим критерієм сталого функціонування агроєкосистем, який потрібно враховувати при реабілітації та відновленні продуктивності радіоактивно забруднених земель. Найвищий позитивний вплив на гумусний та енергетичний стан, а також показники родючості ґрунту забезпечує органічно-мінеральна система удобрення з використанням як гною так і біомаси рослинних решток та сидератів. Тому, необхідно враховувати, що за альтернативної системи відновлення забруднених ґрунтів потребується підвищений контроль за фізико-хімічними параметрами ґрунтів. Ефективним заходом у цьому відношенні є застосування компенсуючого вапнування.

Агрокліматичні умови Полісся характеризуються здебільшого достатнім рівнем природного зволоження, однак рівень його використання рослинами обмежується високим ступенем вертикальної інфільтрації. Унаслідок інфільтрації опадів втрати нітратного азоту під просапними культурами можуть сягати до 70 кг/га, калію - 90, магнію - 25 і водорозчинного гумусу до 25 кг/га. У сівозмінах з багаторічними травами ці втрати знижуються майже удвічі. Тому науково обґрунтована сівозміна та застосування органічно-мінеральної системи удобрення в зоні Полісся є основними засобами відновлення їх продукційного потенціалу особливо на радіоактивно забруднених ґрунтах які повертаються у виробниче використання.

Науковим підґрунтям адаптації моделей виробничих систем різної спеціалізації було обрано варіанти довгострокового агротехнічного дослідження, закладеного в Інституті сільського господарства Полісся НААН, які відповідали рослинницькій, змішаній рослинницько-тваринницькій і вузько спеціалізованій агроєкосистемам (рис. 4.1) [24, 25].

Рис. 4.1. Варіанти системи удобрення, які забезпечують запровадження моделей вузької спеціалізації виробництва в умовах Полісся (стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Полісся НААН, 2010 –2015 рр.)

У досліді визначали урожайність сільськогосподарських культур, зміну фізико-хімічних параметрів ґрунтів та вміст радіонуклідів. Такий підхід дає можливість обрати найбільш оптимальний варіант ведення господарської діяльності на радіоактивно забруднених ґрунтах з урахуванням наявних природних, промислових та енергетичних ресурсів.

Досліджувані варіанти формують три основні галузеві моделі спеціалізації виробництва: 1. рослинницька — контроль (без добрив), сидерація, мінеральні добрива; 2. рослинницько-тваринницька — Гн + NPK; 3. тваринницька — 2 Гн. Отримані результати по урожайності в досліді різних систем відновлення продукційного потенціалу ґрунтів та сівозмін дають змогу кількісно встановити ефективність агроєкосистем, що проектуються і відповідають різній спеціалізації аграрного виробництва в зоні Полісся в т.ч. на радіоактивно забруднених землях.

Серед варіантів, що моделюють рослинницьку спеціалізацію, найефективнішою є мінеральна система удобрення на фоні вапнування. Вона забезпечує додатково до контролю 25,1 ц к.од./га або зростання на 56,4%. Такий самий рівень продуктивності забезпечує органічна система удобрення, що притаманна суто тваринницькій спеціалізації із внесенням до 20 т/га сівозміни гною. Найефективнішою виявилася традиційна органо-мінеральна система удобрення, (Гн+ NPK+Сд), де додатково отримано 32,1 ц к.од./га, що більше ніж на контролі на 72,1%, що відповідає рослинницько-тваринницькій спеціалізації

4.2. Моделі ресурсо- та енергозберігаючих систем ведення аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях, які повертають в аграрне виробництво після їх реабілітації

Відповідно до результатів аналізу експериментальних багаторічних даних, у даних ґрунтово-кліматичних умовах можливо перейти до 4-пільної сівозміни, за рослинницької спеціалізації аграрного виробництва з використанням на добриво біомаси побічної продукції та сидератів у поєднанні з мінеральними добривами і вапнуванням, за рослинницько-тваринницької — використовувати традиційну органо-мінеральну (Гн+NPK) і за суто тваринницької — органічну систему удобрення (Гн). Потрібно також установити необхідність відновлення в таких умовах осушувально-зволожувальних систем з метою досягнення максимальної продуктивності ріллі.

Відповідно до цих результатів на інформативній базі досліді здійснено опрацювання різних сценаріїв розвитку агроєкосистем на забруднених радіонуклідами землях, які повертаються в аграрне виробництво, з метою виявлення найбільш перспективних ресурсо- та енергозберігаючих, економічно ефективних та конкурентноздатних виробничих сільськогосподарських систем.

Модель № 1 "Сучасна практика (Контроль)". Варіант агротехнічного досліді контроль (без добрив) — імітує поширену сучасну практику спеціалізації без тваринництва і добрив. При моделюванні умов прийнята зерно-картопляна сівозміна площею 1000 га з культур із урожайністю пшениці озимої і картоплі відповідно 2,5 і 15 т/га. За післявоєнних умов за відсутності достатнього фінансування є найбільш реалістичною впродовж деякого часу (за відсутності іноземних інвестицій).

Модель № 2 «Молочне скотарство – 4 тис. кг молока». Змішана рослинницько-тваринницька спеціалізація. Сівозміна: кукурудза, овес, люпин, тритикале з врожайністю культур на варіанті досліді з традиційною органо-мінеральною системою удобрення (Гн+і+ NPK). Продуктивність дійних корів та щільність поголів'я ВРХ відповідає наявній кормовій базі та складає відповідно 4 тис. кг молока на рік та 1,1 ум. гол./га. Доцільна лише на радіологічно безпечних територіях та з урахуванням підбору рослин травостою для відгодівлі ВРХ.

Модель № 3 "Біоенергетична (2Гн)". Вирощування зеленої маси кукурудзи на площі 1000 тис. га з наступною її переробкою на біоенергію. Як і з нормою гною 20 т/га сівозмінної площі з біогумусом (нерозкладеним залишком після вилучення з біомаси біогазу) у ґрунт повертаються всі винесені з урожаєм макро- і мікроелементи. Тому у цій моделі врожайність кукурудзи приймається як середньо-багаторічна на варіанті органічної системи удобрення — 52 т/га.

Модель № 4 "Тваринництво 1 ум. гол. на га (Гн+НРК+Сд)". У сівозміні площею 1000 га найбільш продуктивні культури, що забезпечують збалансовану кормову базу галузі молочного скотарства з урожайністю на фоні органо-мінеральної системи удобрення: пшениця озима — 4,4, кукурудза — 58, картопля — 32 і люпин — 36 т/га. Продуктивність тварин по молоку сягає 3,8 тис. кг на рік з переробкою відходів тваринництва на біоенергію. Реалізація цієї моделі у воєнний і повоєнний період вимагає іноземних інвестицій.

Модель № 5 "Тваринництво 2 ум. гол. на га (2Гн)". Сценарій передбачає збільшення поголів'я тварин у два рази тобто 2 ум. гол. на 1 га і врожайність культур сівозміни, що відповідає середньобагаторічному рівню при органічній системі удобрення — 20 т/га гною: пшениця озима — 3,7, кукурудза МВС — 52, картопля — 27 і люпин — 37 т/га. Продуктивність тварин по молоку 3,8 тис. кг на рік з переробкою відходів на енергію. Наявність люпину в сівозміні обмежує застосування даної моделі радіологічно безпечними територіями та наявністю інвестицій, які б уможливили дотримання всіх елементів технології.

Таким чином, варіанти стаціонарного агротехнічного дослідження дають змогу змодельовувати велику кількість сценаріїв реалізації агресурсного потенціалу дерново-підзолистих ґрунтів, у т.ч. забруднених радіонуклідами, починаючи від сучасної найпоширенішої виробничої рослинницької практики отримання товарної продукції рослинництва з використанням переважно природного ґрунтового-кліматичного потенціалу і завершуючи надзвичайно складними агроекосистемами зі змішаною та вузькою тваринницькою, спеціалізацією з переробкою продукції з метою досягнення максимальної продуктивності й економічної ефективності за рахунок створення замкнених циклів біогенних елементів в агроекосистемах.

На рис. 4.2 представлена інформація щодо продукції, яка може бути отримана за різними моделями виробництва включаючи і біоенергію. Культури, що дають найбільший внесок у продуктивність рекомендованої зональної сівозміни на всіх фонах удобрення: пшениця озима, кукурудза, картопля, конюшина або люпин. Однак, якщо моделювати сучасну поширену практику ведення аграрного виробництва без застосування добрив і без галузі тваринництва, (модель №1), то за таких умов зелену масу кормових культур вирощувати недоцільно, відповідно залишаються лише культури, що дають товарну продукцію на реалізацію: зернові і картопля. За такої спеціалізації сільськогосподарського підприємства з умовною площею 1 тис. га потрібно мати комплекс сільськогосподарської техніки, що дає змогу здійснити обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання і транспортування отриманої продукції. Капітальні витрати за цією статтею приймаються як необхідна умова створення сільськогосподарського підприємства за всіма 5-ма моделями (рис. 4.2). При цьому валове виробництво на 500 га ріллі становитиме: картоплі 7,5 тис. т і на 500 га пшениці — 1,3 тис. т.

Застосування мінеральних добрив є одним з потужних факторів підвищення продуктивності й ефективності аграрного виробництва. Їх систематичне застосування, особливо в поєднанні з регулярною сидерацією супроводжується збільшенням валових зборів пшениці озимої до 2,0 тис. т, картоплі — до 13,5 тис. т (модель № 2).

На сучасному етапі розвитку АПК України залишається дискусійним питання щодо перспектив використання сільськогосподарських угідь гумідної зони, забруднених радіонуклідами зокрема осушуваних земель. З одного боку, існує думка, що ці території мають підлягати суцільній ренатуралізації, тобто поверненню до природного стану, а з

іншого, навпаки, доцільності відновлення повноцінного використання агроресурсного потенціалу меліорованих земель.

Рис. 4.2. Виробництво продукції на 1 тис. га за моделями аграрного виробництва (* – аміачна селітра, суперфосфат, калій хлористий) [22]

Із впровадженням системи державного стимулювання виробництва біоенергії, актуальним завданням є встановлення доцільності трансформації рослинної біомаси в енергетичні ресурси (модель № 3), зокрема із залученням в інфраструктуру біогазових установок (БГУ). З культур сівозміни стаціонарного дослідження найбільшу кількість біомаси і відповідно сухої органічної речовини накопичує кукурудза на силос — від середньобагаторічних 34 т/га на контролі (без добрив) до 84 т/га на фоні органічної системи удобрення у найсприятливіший за погодними умовами рік.

Слід ураховувати, що з біогазом із рослинної біомаси вилучається лише вуглець, водень і кисень у складі метану і вуглекислого газу. Біогенні макро- і мікроелементи, винесені з ґрунту врожаєм, концентруються в залишку органічної біомаси після газогенерації - біогумусі. Його маса становить приблизно половину вихідної сировини (силосу) та за кількістю повернення в ґрунт біогенних елементів на одиницю площі. За ефективністю це органічне добриво можна прирівняти до подвійної норми гною (2Гн). Ефективність розвитку цього напрямку потрібно встановити як за звичайних умов вирощування з середньобагаторічною врожайністю за систематичного застосування 2Гн

на гектар сівозмінної площі — 52 т/га (модель № 3). Потрібно також розглянути сценарій припинення дії "зеленого тарифу" через 10-річний період, що передбачено відповідним законодавчим актом.

Моделі № 3, 4 ґрунтуються на варіантах досліду з органо-мінеральними і органічними системами удобрення, що моделюють змішану і суто тваринницьку спеціалізацію. Для об'єктивного порівняння цих моделей продуктивність тварин по молоку приймалася однаковою 3,8 тис. л на рік на корову. Структура стада — на кожні 100 голів припадає 35 нетелів і 80 телят.

Оскільки вихід органічних добрив залежно від кормової бази, кількості підстилки та інших факторів приймається 10 т на 1 ум. гол. ВРХ на рік, то норма гною 10 т/га в досліді моделює навантаження тваринами 100-150 ум. гол. на 100 га ріллі і впровадження рослинницько-тваринницької спеціалізації аграрного виробництва. Максимальна продуктивність майже всіх культур сівозміни досягається за сумісного застосування 10 т/га гною, мінеральних добрив і сидерації.

Створення відповідної поголів'ю кормової бази передбачає впровадження 4-пільної сівозміни з найбільш продуктивних культур: пшениці озимої, картоплі, кукурудзи і люпину (конюшини). При цьому за органо-мінеральної системи удобрення з сидерацією середньобогаторічна їх урожайність відповідно становить 4,4, 32, 58 і 36 т/га, за органо-мінеральної з оптимізацією водно-повітряного режиму: 7,4, 45, 81 і 52 т/га. У разі доповнення такої структури рослинництва і тваринництва переробними модулями і біоенергетичним комплексом з утилізацією всіх відходів на БГУ на виході із системи залежно від продуктивності сівозміни то можна отримувати для реалізації, крім картоплі і зерна, продукти переробки тваринництва: сир, вершки, м'ясо, а також значну кількість тепло- і електроенергії (табл. 3.5). Крім того, у замкнутій кругообіг з органічними добривами залучається більша частина винесених з урожаєм із ґрунту біогенних елементів, що завдяки новоствореній інфраструктурі дає змогу економити значні обсяги мінеральних добрив.

Загалом щільність ВРХ 100-150 ум. гол. на 100 га імітує найбільш поширену галузеву структуру сільського господарства України наприкінці 80-х років минулого століття, яка визначалася плановою економікою. Усім сільськогосподарським підприємствам доводили планові показники виробничої діяльності, зокрема чисельність сільськогосподарських тварин. Але вагомий недолік такої системи — відсутність точної оцінки і врахування наявного потенціалу продуктивності сільськогосподарських угідь, можливостей його збільшення за рахунок застосування агротехнічних і меліоративних заходів. У результаті в багатьох випадках чисельність поголів'я не відповідала обсягам виробництва рослинної біомаси, що супроводжувалося неефективним її використанням, зокрема нетоварної частини врожаю. Ця невідповідність усувається не шляхом формування тваринницької галузі за зональними нормативами, а стосовно врахування локального ґрунтового-кліматичного потенціалу який встановлюється в багаторічних агротехнічних дослідях.

Таким чином, в умовах Полісся на дерново-підзолистих ґрунтах забруднених радіонуклідами в процесі їх реабілітації і наступного залучення у сільськогосподарське виробництво за суто рослинницької спеціалізації найбільші обсяги виробництва товарної продукції рослинництва забезпечують пшениця озима і картопля. На природному фоні родючості (без добрив) за усередненими за 30 років урожайними даними можна отримувати на рівні 7,5 т бульб і 2,5 т зерна у 1 га сівозмінної площі 2-пільної зерно-картопляної сівозміни. Урегулювання поживного і водно-повітряного режиму ґрунту дає змогу збільшити ці показники відповідно до рівнів 13,5 і 2 та 8,9 і 5 т/га, а систематичне внесення мінеральних добрив осушувально-зволожувальної системи — до 22,5 та 3,3 т/га.

Вирощування кукурудзи на силос на фоні органічної системи удобрення з подальшою переробкою біомаси на енергетичній установці дає змогу генерувати на 1 га площі близько 25 тис. кВт-год тепло- і електроенергії, а оптимізація водно-повітряного

режиму ґрунту за такої системи удобрення — більше 40 тис. кВт-год енергії. Створення і використання такої інфраструктури супроводжується формуванням замкнутих циклів макро- і мікроелементів і економією 110 і 180 кг д.р./га мінеральних добрив.

Інфраструктура з біоенергетичним комплексом, переробкою і зберіганням продукції, за впровадження 4-пільної сівозміни з кормовими культурами та за розвитку галузі тваринництва до рівня 100-150 ум. гол. ВРХ на 100 га ріллі на фоні органо-мінеральної системи удобрення, залежно від наявності осушувально-зволожувальної системи, дасть змогу одночасно отримувати з 1 га 7,5-11,4 т бульб картоплі, до 0,6 т зерна, 13-19 тис. кВт-год. енергії, 80 кг м'яса, 350 кг твердих сирів, більше 200 кг вершків. Економія мінеральних добрив становитиме 230-410 кг д.р./га. За приведення чисельності тварин у відповідність до обсягів виробництва основної і побічної рослинної продукції за органічної системи удобрення при регулюванні водно-повітряного режиму ґрунту можна щорічно з 1 га отримувати 10-15 тис. кВт-год енергії 180-280 кг м'яса, 800-1100 кг сиру і 500-700 кг вершків.

Усі досліджені системи відтворення агроекологічних функцій ґрунтів забезпечують оптимізацію гумусного стану, поліпшення поживного режиму та фізико-хімічних параметрів дерново-підзолистого ґрунту, тому за умови дефіциту органічних добрив тваринного походження відтворення агроекологічних функцій можна досягти шляхом використання на добриво всієї побічної продукції сівозміни та біомаси сидератів.

Установлено, що, не зважаючи на інтенсифікацію процесу відтворення агроекологічних функцій дерново-підзолистих ґрунтів, зростання врожайності культур сівозміни при досліджуваних системах, зростає винесення з ґрунту Са і Mg. Це вимагає ретельного контролю фізико-хімічних показників ґрунту, оскільки потенційно призводить до зростання кислотності ґрунтового розчину та, відповідно, інтенсифікації переходу радіонуклідів у продукцію рослинництва. Особливо це стосується альтернативної системи відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забрудненого дерново-підзолистого ґрунту, незважаючи на те, що за продуктивністю сівозміни вона є рівноцінною з традиційною системою.

Варто зазначити, що повномасштабна воєнна агресія росії проти України істотно звузила перелік моделей ведення сільгоспвиробництва на території Українського Полісся, як і в Україні загалом. Це пов'язано не лише з рівнями радіаційного забруднення, але і з відсутністю достатньої кількості сільгосптехніки, деградацією ґрунтів внаслідок їх забрудненню різноманітними полютантами, порушення цілісності ґрунтового покриву внаслідок обстрілів, відсутністю необхідної кількості добрив і засобів захисту рослин, насіння тощо. Тому, на жаль, мусимо констатувати, що найближчим часом без іноземних інвестицій на значній частині сільгоспугідь Українського Полісся будуть реалізовані традиційні, подекуди спрощені моделі аграрного виробництва

5. ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОГНОЗНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ

Для впровадження будь-яких реабілітаційних заходів на радіаційно забруднених землях з метою їх повернення у сільськогосподарський обіг необхідно володіти актуальною інформацією стосовно характеристик самих земель та їх радіоекологічного стану. Однак, якщо мова йде про значні території, як у випадку Українського Полісся, проведення відповідних досліджень потребуватиме значних коштів і часу. Тому все частіше дослідники віддають перевагу сучасним розрахунковим методам, які дають змогу економити час та ресурси. Використання сучасних розрахунково-прогнозних методів для визначення рівня радіонуклідного забруднення території та продукції передбачає попереднього проведення натурних досліджень з метою отримання необхідної кількості вихідних даних. При цьому дослідження повинно бути якомога більше системним і комплексним. Будь-яке комплексне дослідження навколишнього середовища вимагає

більш повного розгляду факторів, які по-різному впливають на компоненти цього середовища. Взаємозв'язки елементів системи “радіоекологічна ситуація” розглядаються в межах системи вищого рангу – “суспільство-природа”, де є причинні (техногенні) чинники радіаційного забруднення довкілля та реципієнтів їх дії (люди, тварини, рослини). У дослідженнях на значних територіях доцільно застосовувати такі інструменти як екологічне картографування (із застосуванням ГІС-технологій) та математичне моделювання. Такий системний підхід до об'єкту картографічного моделювання дає можливість визначити коло питань, які безпосередньо стосуються радіоекологічної ситуації.

Таким чином, використання сучасних розрахункових і прогнозних методів на кшталт картування і математичного моделювання дає змогу ефективно планувати комплекс реабілітаційних заходів на радіоактивно забруднених сільськогосподарських землях з наступним їх поверненням у експлуатацію. При цьому можливим є урахування не лише радіаційного, але й інших чинників, що так чи інакше впливають на реалізацію ґрунтами їх продуктивної функції.

5.1. Радіоекологічне картування як засіб оцінки рівня радіонуклідного забруднення території та продукції

Радіоекологічне картографування є одним із напрямів проблемно-орієнтованого картографування. Створення спеціальної еколого-географічної (радіоекологічної) карти має на меті не лише виконання конкретної практичної роботи, а й розробку типових форм картографічної апробації інформаційної бази щодо радіоекологічної ситуації всієї зони впливу аварії на ЧАЕС. Дослідницькі (переважно розрахункові) карти забезпечують користувачеві можливість спочатку переходу від знання (відображення на картах) сучасної та прогнозної ситуації до системи заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, далі – вибір конкретних рішень щодо соціально- та економіко-екологічних проблем у районі, на завершення для обґрунтування реалізації заходів у визначених на картах місцях. Радіоекологічно-ландшафтна карта призначена для інформаційного забезпечення вирішення проблем оздоровлення довкілля, забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людей та господарської реабілітації району. Вона передбачає врахування низки карт, що дають змогу інтегрувати та узагальнити наявну інформацію з метою найбільшої точності результатів картування. Одними з основних труднощів при проведенні подібного картування є те, що в Україні були відбулося розпаювання, приватизація сільськогосподарських земель, що призвело до значної зміни структури землекористування. На сьогодні тільки 20% сільськогосподарської продукції виробляється у фермерських господарствах, ічно вся овочева продукція вирощується на присадибних ділянках на переважно бідних і «критичних», з погляду накопичення ¹³⁷Cs, дерново-підзолистих та торфово-болотних ґрунтах. Як наслідок проведення радіоекологічного моніторингу в підсобних господарствах доволі проблематичне. Нині в Україні є ініціативи по створенню загальнонаціонального онлайн-атласу земель, який включав би в себе цілий комплекс корисних і інформативних показників і був би основою для створення більш складних карт, однак ця ідея ще повною мірою не реалізована.

Рівень радіоекологічної критичності території ми пропонуємо визначати за рівнянням, яке враховує комплекс показників, таких як: гідрографічні умови, морфологія рельєфу території, інтенсивність акумуляції стоку, переважаючий ґрунтовий покрив, забруднення території радіонуклідами, наземний рослинний покрив території, рівень забруднення радіонуклідами певної екосистеми чи її компонента, дозове навантаження на населення. Гідрографічні умови можливо визначити, використовуючи базу загальнодоступних картографічних даних OpenStreetMap, морфологію рельєфу території дослідження – за даними SRTM (Shuttle Radar Topography Mission – радіолокаційна топографічна місія шаттла), ґрунтовий покрив визначають – з публічної кадастрової карти

України, відповідно до генетичної класифікації ґрунтів (або інших доступних джерел залежно від специфіки певної території). На основі загальнодоступних даних Національного атласу України можна встановити рівні забруднення території радіонуклідами. Для визначення типу наземного покриття варто використати загальнодоступні супутникові дані із порталу The Copernicus Global Land Service – CGLS.

Інтенсивність експлуатації ландшафтів (екосистем) визначається проведенням агрохімічних, агротехнічних і меліоративних заходів (рілля), поліпшення, удобрення (луки і пасовища), використання продукції лісового походження (деревина, дикорослі гриби та ягоди, лікарська сировина, дичина). Рівень забруднення ландшафту/екосистеми радіонуклідами (з урахуванням рівня його/її експлуатації) можна отримати за результатами математичного моделювання.

Рис. 5.1. Карта рівнів радіоекологічної критичності території

Для визначення рівня радіоекологічної критичності території отриману інтегровану карту перекласифікують (присвоюють рівні радіоекологічної критичності території відповідним значенням комплексного показника) (рис. 5.1).

5.2. Математичне моделювання як засіб оцінки і прогнозування радіоекологічної ситуації

Питанню моделювання радіоактивного забруднення як у межах окремих сільгоспугідь чи агроєкосистем, так і у межах агроландшафтів, присвячено низку робіт як вітчизняних (зокрема «Екомодель», розроблена в Інституті агроєкології і природокористування НААН), так і закордонних науковців. Однак у більшості із них, зазвичай, розглядається проблема у розрізі невеликих адміністративних територій. Окрім того, в основі таких досліджень лежать дані обстежень щонайменше 15-20 - річної давнини.

У сучасних реаліях дедалі більшої уваги набувають економічні аспекти ведення агропромислового виробництва в Українському Поліссі та питання комплексної реабілітації регіону шляхом максимального залучення радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель у виробництво. Слід зважити як на зміну рівнів радіоактивного забруднення території та перерозподіл радіонуклідів між різними елементами агроландшафтів, так і на зміну радіологічного статусу деяких земель. Актуалізація наукових даних щодо згаданої проблематики та комплексне її вивчення з урахуванням не лише рівня радіонуклідного забруднення, а й його складу, нинішніх природно-кліматичних умов Українського Полісся, ландшафтної структури угідь дає змогу оцінювати та прогнозувати розвиток сільськогосподарського виробництва регіону.

Математична модель винесення радіонуклідів з агроландшафтів Полісся була розроблена в Інституті агроєкології і природокористування НААН для відображення радіоекологічної ситуації в обмеженому регіоні, центром якого є невеликий населений

пункт (сміт, село або хутір). Особливостями зайнятості населення регіону Українського Полісся є ведення, переважно, сільськогосподарського виробництва, тому було враховано споживання мешканцями продукції, яку вони виробляють у районі свого проживання, а також лісових грибів та ягід. Під час побудови концептуальної схеми міграції радіонукліда в основних агроландшафтах Українського Полісся агроландшафт розглядали як єдине ціле, тобто як систему природних екосистем та агроекосистем, що перебувають у взаємозв'язку і впливають одна на одну (рис. 5.2). Були враховані як вертикальні потоки в ланцюгу «ґрунт – рослина – тварина – людина», так і горизонтальні, що утворюються повітряними потоками та внаслідок людської діяльності. Ризик недооцінення чи неврахування важливих складових екосистеми або їх взаємодії зменшено завдяки використанню "інтерактивної матриці".

Рис. 5.2. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у агроландшафтах Українського Полісся

Загалом, математичну модель сформовано у вигляді системи звичайних диференціальних рівнянь:

$$\frac{dQ_i}{dt} = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N (a_{ji}Q_j + a_{ij}Q_i) + F_i(t) - \lambda Q_i,$$

де: індекс j – номер блоку, в який спрямовано потік радіонукліда;

індекс i – номер блоку, з якого цей потік витікає;

$F_i(t)$ – надходження забруднювача у блок i ззовні за одиницю часу ($\text{Бк м}^{-2} \text{т}^{-1}$);

$Q_i(t)$ – вміст радіонуклідів у блоці з номером i (Бк м^{-2});

a_{ji} – ймовірність переходу радіоактивності із блоку j у блок i за одиницю часу (т^{-1});

λ – швидкість напіврозпаду ^{137}Cs .

Модель може функціонувати у різних прикладних пакетах числового аналізу на основі використання даних радіологічних обстежень, розрахована на широке коло користувачів і не потребує глибоких спеціальних знань з відповідної галузі.

5.3. Доза внутрішнього опромінення людини як комплексний показник радіоекологічної критичності території

Для попереднього визначення радіологічно критичних територій, які потребують проведення комплексного радіоекологічного моніторингу в першу чергу, може слугувати доза внутрішнього опромінення населення як інтегральний показник радіологічного та соціально-економічного стану певного населеного пункту чи регіону. Зокрема, було встановлено, що розподіл дози внутрішнього опромінення більшості обстежених населених пунктів Українського Полісся краще апроксимується логарифмічно нормальним розподілом, аніж нормальним (рис. 5.3.), що свідчить про наявність кількох переважаючих чинників у формуванні цієї величини та можливості зростання її абсолютних значень.

Також вартим уваги є факт появи властивостей експоненційного розподілу, властивого статистичним сукупностям, котрі є незмінними або малозмінними, що свідчить про абсолютну стабілізацію дозоформуєчих чинників для цих поселень. Логічним є припущення, що експоненційний закон розподілу дози внутрішнього опромінення населення Українського Полісся, зважаючи на відносну стабільність соціоекономічної і радіологічної ситуацій, буде з часом характерним для багатьох населених пунктів регіону.

За припущеннями низки попередніх досліджень, а також праць інших авторів, дозоутворення у віддалений період після аврії на Чорнобильській АЕС набуває певних особливостей, однією з яких є залежність значення дози внутрішнього опромінення не лише і не стільки від рівня радіаційного забруднення території, скільки від комплексу інших чинників (особливостей раціону харчування, соціально-економічних характеристик території тощо), специфічних для кожного окремого регіону чи країни, що постраждали внаслідок радіаційного забруднення.

Рис. 5.3. Графічна інтерпретація закону розподілу дози внутрішнього опромінення сільського населення SS1 – Київське Полісся і SS2 – Житомирське Полісся (а – дискретний інтервал 0,01 мЗв/рік, б – дискретний інтервал 0,05 мЗв/рік)

Таким чином, території характеризуються певним переліком різних соціально-економічних та екологічних чинників, які визначають особливості дози внутрішнього опромінення сільського населення і повинні бути враховані при оцінюванні і прогнозуванні дозового навантаження. Такий підхід узгоджується з теорією, яка

стверджує, що характеристики людини чи групи людей зі схожою соціально-економічною поведінкою визначають певні особливості формування дози внутрішнього опромінення населення. Таким чином, дозове навантаження є ще однією, комплексною характеристикою групи людей (сім'ї, населеного пункту чи району). Тому наступним доцільним кроком є визначення ймовірних найбільш значимих для формування дози внутрішнього опромінення чинників. Характеристика населеного пункту є, певним чином, сукупністю характеристик його мешканців. Тому логічним є врахування таких персональних ознак, як рівень освіченості, рід занять, вік, стать тощо. Серед загальних ознак населеного пункту можна виділити рівень радіоактивного забруднення території, переважаючий тип ґрунту, відстань до найближчого районного центру і лісового масиву, розмір поселення тощо. Можна вважати, що кожний населений пункт характеризується певним переліком прямих і непрямих чинників формування дози внутрішнього опромінення, а отже, і її типовим середнім значенням.

Загалом оцінка можливості повернення сільськогосподарських угідь до активного виробництва повинна відбуватися після попередньої оцінки за низкою критеріїв, таких як:

- насамперед рівень радіоактивного забруднення потенційно отримуваної продукції,
- рівень загальної деградації угідь, в першу чергу внаслідок повномасштабної російської військової агресії проти України (порушення цілісності ґрунтового покриву, забруднення хімічними речовинами, забруднення радіонуклідами тощо),
- стан продуктивної функції ґрунтів (комплексна оцінка їх агрофізичних та агрохімічних характеристик).

Після прийняття позитивного рішення доцільним і навіть необхідним є розроблення стратегії комплексної модифікації виробництва у регіоні, в т. ч. сільськогосподарського, яке передбачало б його перепрофілювання чи удосконалення у зв'язку з об'єктивними еколого-економічними реаліями та потребами. Логічним є створення виробничих кластерів у всіх галузях економіки, які дадуть змогу не лише підвищити стійкість окремих ланок виробництва і збільшити їх прибутковість, але і потенційно залучити інвестиції та виділити додаткове фінансування на екологізацію виробничих процесів. У якості альтернативи сільськогосподарській експлуатації для земель, які з тих чи інших причин не можна використовувати за їх прямим призначенням варто розглянути залісення (у рамках стратегії Європейського Зеленого Курсу) або ж використання території у якості майданчика для розміщення об'єктів відновлюваної енергетики, біоенергетичних установок чи навіть туристичних об'єктів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Внаслідок руйнування значної частини сільськогосподарської інфраструктури та знищення і/чи викрадення значної частки стратегічних запасів продовольства російськими окупаційними військами, а також тимчасової недоступності значної площі сільськогосподарських та лісових угідь вітчизняна та всесвітня продовольча криза вимагає максимального залучення у інтенсивне аграрне використання земель України. Значний потенціал у цьому розумінні має Українське Полісся, де потенційно можливо повернути у сільськогосподарський обіг частину радіаційно забруднених земель.

Адекватна оцінка можливості повернення в сільськогосподарське виробництво земель, що зазнали радіоактивного забруднення, можлива лише після всебічного аналізу радіоекологічної ситуації в регіоні та розроблення специфічних і точкових моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся з метою максимально продуктивного використання цих угідь.

З метою оцінення можливості повернення в сільськогосподарське виробництво земель Українського Полісся, що зазнали радіоактивного забруднення, проаналізовано сучасний стан радіаційного забруднення аграрних та лісових екосистем досліджуваного регіону, а також отриманої з них продукції.

Проблема радіаційного забруднення територій і отримуваної продукції залишається актуальною і досі в силу низки як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників. Найбільш забрудненими продуктами харчування на території Українського Полісся традиційно є коров'яче молоко та «дари лісу», зокрема дикорослі гриби. Численні дослідження показують систематичне і значне перевищення вмісту радіонуклідів у великій кількості відібраних проб. І хоча кількість проб із перевищеннями із часом зменшується, ці види продукції і досі залишаються радіаційно критичними. Зокрема з урахуванням того, що молоко і гриби є традиційно одними з найбільш споживаних продуктів у раціоні харчування мешканців регіону.

Для виробництва на забруднених територіях сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, які відповідають вимогам радіаційної безпеки, важливо забезпечити у необхідних обсягах фінансування контрзаходів, які передбачають проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів на основі ресурсозберігаючих систем удобрення, забезпечення бездефіцитного балансу елементів живлення, що, у свою чергу, знижує забруднення радіонуклідами продукції рослинництва. Однак для планування адресних контрзаходів і розроблення стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва і лісового господарства на радіоактивно забруднених землях необхідно володіти актуальною інформацією стосовно радіоекологічної ситуації в постраждалому регіоні. Тому необхідно зосередити дослідження у напрямку проведення на державному рівні суцільного радіологічного моніторингу на всіх забруднених землях для отримання детальної інформації щодо щільності забруднення сільськогосподарських угідь у, тому числі і ріллі, у віддалений після аварії період.

Проведений нами аналіз дозволив виявити найбільш суттєві загальні недоліки у підході до вирішення проблеми виробництва радіаційно безпечної сільгосппродукції, серед яких:

- загальна неструктурованість системи ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що пов'язано з її надшвидким формуванням та недооцінкою загального терміну існування, «розпорошенням» функцій, втратою спеціалістів відповідного рівня тощо;
- зменшення фактичних обсягів упровадження протирадіаційних заходів;
- реалізація необґрунтованого сценарію ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених територіях (при розпаюванні землі населенню для випасів та сінокосів були виділені угіддя, розміщені в найбільш критичних з погляду накопичення радіонуклідів ландшафтах);

- неоднорідність складу отриманих результатів наукових досліджень, їх логічна непорядкованість та функціональна неповнота;

- відсутність ефективних методів використання отриманої інформації.

Варто наголосити, що з часом також простежується зменшення ефективності роботи з радіоекологічного моніторингу і контролю вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції. Зумовлено це комплексом проблем, зокрема:

- неузгодженістю дій профільних установ і відомств щодо забезпечення моніторингу і контролю вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції;

- недостатнім рівнем опрацювання, узагальнення, систематизації і використання результатів радіологічного контролю і моніторингу для підготовки управлінських рішень щодо відродження і розвитку АПВ на радіоактивно забруднених територіях, їх комплексної реабілітації для безпечного проживання населення;

- застарілим радіометричним і спектрометричним обладнанням;

- недостатньою кількістю професійних кадрів потрібної кваліфікації внаслідок їх відтоку, несвоечасної підготовки і підвищення кваліфікації фахівців-радіоекологів;

- недостатнім рівнем науково-методичної координації, зокрема, недостатнім впровадженням і використанням новітніх знань і напрацювань з радіоекологічного моніторингу і контролю вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській.

Таким чином, зважаючи на те, що на радіоактивно забруднених територіях продукти підсобних господарств (молоко, картопля) і природного походження (насамперед, лісові гриби і ягоди) забруднені радіонуклідами, а нестабільна соціально-економічна ситуація сприяє збільшенню у раціоні населення частки саме цих продуктів, вкрай необхідно проведення комплексного радіаційного моніторингу, який дає можливість визначити основні радіаційно-гігієнічні чинники формування доз опромінення на поточному етапі аварії, що, в свою чергу, є підґрунтям для забезпечення адекватних заходів мінімізації доз опромінення населення.

Тим більше, що останнє базове радіаційне обстеження сільськогосподарських угідь та лісів України було проведене ще у 1991-1995 рр. Незважаючи на те, що за минулі 35 років площа радіоактивно забруднених територій зменшилася більш ніж в 2 рази і радіологічна ситуація суттєво покращилася, межі зон радіоактивного забруднення не переглядалися. Відповідно, ефективність контрзаходів була і є нижчою від необхідної.

Отримана інформація необхідна для прийняття рішень локального рівня щодо проблем проживання населення та використання забруднених територій під час ведення підсобного господарства та агропромислового виробництва, істотно розширюють базу даних про концентрацію радіонуклідів у довкіллі й харчових продуктах, містять інформацію щодо формування доз опромінення критичної групи населення залежно від умов проживання, різних видів природокористування, дають можливість виявити найбільш критичні компоненти раціону, можуть бути широко екстрапольовані й використані для інших забруднених радіонуклідами територій. Реалізація раціонального природокористування можлива під час урахування всіх складових агропромислового виробництва (виготовлення засобів виробництва, сфера обслуговування, власне виробництво, заготівля, зберігання, первинна переробка та реалізація). Оптимізація використання забруднених земель зумовлена виробництвом радіоекологічно безпечної сільськогосподарської продукції і спрямована на зменшення як індивідуальної ефективної дози опромінення в продуктах харчування, так і колективної для певних груп споживачів (з урожаєм сільськогосподарських культур).

Комплексна реабілітація сільськогосподарських угідь передбачає не лише урахування рівнів забруднення радіонуклідами, але і низки інших чинників, зокрема ґрунтових характеристик, що є особливо актуальним для переважаючого в регіоні дерново – підзолистого (понад 60% території) ґрунту, що характеризується невисокою природною родючістю, зокрема низьким вмістом гумусу, біогенних елементів та високою кислотністю на тлі інтенсифікації деградаційних процесів. Це, своєю чергою, потребує

наукового обґрунтування відтворення агроекологічних функцій дерново-підзолистих ґрунтів.

У сучасних умовах особливої уваги заслуговують заходи відновлення продуктивних функцій радіоактивно забруднених земель, що мають біологічну та екологічну спрямованість і не потребують значних змін у існуючих технологіях вирощування сільськогосподарських культур, системах удобрення, обробітках ґрунту тощо. Однак застосування таких заходів вимагає науково обґрунтованого всебічного аналізу радіоємності, а отже, і радіаційної критичності агроекосистем постраждалого регіону. Тому раціональне використання радіоактивно забруднених земель та реалізація їх потенціалу повинно здійснюватися відповідно до агроекологічного та радіологічного групування земель з урахуванням генетичних властивостей ґрунтів, щільності забруднення радіонуклідами, інтенсивності міграції останніх у системі «ґрунт-рослина» та обсягів їх винесення з екосистем, біологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських культур.

До комплексу заходів з розширеного відтворення земельних угідь аграрними підприємствами належать: впровадження раціональної структури землекористування; оптимізація системи внесення добрив; запровадження ґрунтозахисних та вологозберігаючих технологій, меліорація та рекультивація ґрунтів. Відповідно до цього було адаптовано агроекологічні групи ґрунтів згідно з адаптивно-ландшафтною системою землеробства (за В.П. Стрельченком) відповідно до чинника радіоактивного забруднення території.

З використанням математичних методів вираховано орієнтовні рівні забруднення радіонуклідами сільськогосподарських і лісогосподарських земель станом на 2021 рік. Встановлено, що абсолютна більшість земель придатна для отримання радіаційно безпечної сільськогосподарської і лісогосподарської продукції за умови дотримання відповідних рекомендацій.

Господарський стан більшості аграрних підприємств нині є таким, що не дозволяє їм самостійно впроваджувати увесь комплекс заходів, пов'язаних з охороною земель та відтворенням родючості ґрунтів. Тому вирішення проблеми ефективного використання радіоактивно забруднених ґрунтів та підвищення їх родючості має бути пов'язане з комплексом економічних, науково-технічних та організаційно-правових заходів з боку держави. До основних із них належать:

- контроль за використанням і охороною радіоактивно забруднених земель сільськогосподарського призначення;
- стимулювання впровадження альтернативних ресурсозберігаючих і безпечних технологій та систем землеробства на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
- ведення екологічного, у т. ч. радіоекологічного моніторингу з метою своєчасного виявлення змін якісного стану земель, актуалізації стану радіоактивного забруднення угідь, погіршення властивостей ґрунтів внаслідок їх нераціонального використання тощо;
- передбачення санкцій за неефективне та/чи неправомірне використання радіоактивно забруднених земель сільськогосподарського призначення, застосування екологічно небезпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування культур, забруднення земель, погіршення якості ґрунтового покриву.

Однак за складних умов воєнного та повоєнного періодів усі вищеперелічені заходи доцільно доповнити, а в деяких випадках і обмежити стратегічно-плановими і організаційно-регулятивними, а саме такими, які передбачають чітку адресність і максимальну доцільність і ефективність потрачених ресурсів, стимулювання виробників до виробництва певної продукції, стимулювання залучення іноземних інвестицій, перепрофілювання регіону з погляду спеціалізації виробництва сільськогосподарської і

лісової продукції, а також створення так званих виробничих кластерів, які дадуть поштовх для економічного розвитку регіону загалом.

Для стабілізації гумусного стану як основного елементу, який забезпечує реалізацію агроекологічних функцій ґрунту, необхідне комплексне застосування як мінеральних, так і органічних добрив при їх оптимальному співвідношенні, а на кислих ґрунтах ще і додаткове управління реакцією ґрунтового середовища з поправкою на необхідне зменшення надходження радіонуклідів у рослини. Однак при визначенні ефективності організаційних та агрохімічних заходів необхідно враховувати кліматичні зміни, оскільки аналіз температурних умов і рівня зволоження дає підстави впевнено прогнозувати розвиток аридизації клімату Українського Полісся, що істотно впливає на інтенсивність накопичення радіонуклідів у продукції. В цьому контексті перепрофілювання сільськогосподарського виробництва і коригування набору сільгоспкультур є не лише доцільним, а й необхідним.

З використанням інформаційної бази дослідів Інституту сільського господарства Полісся та за результатами власної оцінки традиційних альтернативної систем відтворення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся, які ілюструють рослинницьку, тваринницьку і змішану спеціалізації аграрного виробництва, здійснено порівняння ефективності ресурсо- та енергозберігаючих моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся та їх адаптацію до сучасних рівнів радіаційного забруднення території та соціально-економічної ситуації регіону (станом на 2021 рік).

Варто зазначити, що повномасштабна воєнна агресія росії проти України істотно звузила перелік моделей ведення сільгоспвиробництва на території Українського Полісся, як і в Україні загалом. Це пов'язано не лише з рівнями радіаційного забруднення, але і з відсутністю достатньої кількості сільгосптехніки, деградацією ґрунтів внаслідок їх забрудненню різноманітними поллютантами, порушення цілісності ґрунтового покриву внаслідок обстрілів, відсутністю необхідної кількості добрив і засобів захисту рослин, насіння тощо. Тому, на жаль, мусимо констатувати, що найближчим часом без іноземних інвестицій на значній частині сільгоспугідь Українського Полісся будуть реалізовані традиційні, подекуди спрощені моделі аграрного виробництва.

У зв'язку із пострадіаційною зміною радіологічної ситуації, відповідно до Закону України від 27.02.1991 № 791а-ХІІ «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» необхідно провести інвентаризацію населених пунктів і територій, віднесених до різних зон радіоактивного забруднення для зміни меж останніх відповідно до існуючої радіологічної обстановки. Це своєю чергою викликає необхідність ретельного аналізу всіх агроекологічних та радіоекологічних характеристик вилучених земель, на основі яких і має формуватися пріоритетність їх реабілітації, і в першу чергу виведених з господарського обороту територій 2-ї зони безумовного (обов'язкового) відселення для вироблення стратегії поводження з ними в даний час і в майбутньому відповідно до Закону України. Зважаючи на об'єктивно скрутне фінансово-економічне становище держави у воєнний і повоєнний періоди, доцільним буде застосування новітніх методів наукових досліджень і обстежень, які дають змогу виконувати значні об'єми робіт з одночасною економією застрат часу і ресурсів. До таких методів передусім належать математичне моделювання і ГІС-методи. Також логічним буде для оцінки радіоекологічної критичності ландшафтів скористатись такою інтегральною величиною як доза внутрішнього опромінення населення. Дозове навантаження на мешканців населеного пункту є комплексним показником, який формується внаслідок взаємодії низки екологічних, економічних і соціальних чинників, що потенційно дозволить приймати певні обґрунтовані управлінські рішення, уникнувши проведення додаткових громіздких і високовартісних досліджень.

Список використаних джерел

1. Дребот О.І. Науково-методичні засади реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів у контексті Зеленої економіки/ О.І. Дребот, О.С. Дем'янюк, Л.А. Райчук // Вісник аграрної науки. – 2022. – Т. 100, №2 (827). – С. 74–81. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202202-10>
2. Галич М.А. Агроекологічні основи використання земельних ресурсів Житомирщини /М.А.Галич, В.П.Стрельченко.- Житомир: Волинь, 2004.- 181 с.
3. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2020), 74 с.
4. Зубец М.В. Актуальные проблемы и задачи научного сопровождения производства сельскохозяйственной продукции в зоне радиоактивного загрязнения Чернобыльской. АЭС / М.В. Зубец, Б.С. Пристер, Р.М. Алексахин, И.М. Богдевич, В.А. Кашпаров // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 1. – С. 5–20.
5. Ландін В.П. Особливості виносу ¹³⁷Cs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся / В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, В.П. Ткачук, В.В. Гуреля // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 58–62.
6. Ландін В.П., Чоботько Г.М., Тараріко М.Ю., Райчук Л.А., Швиденко І.К. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія. Київ: Аграрна наука, 2018. 208 с.
7. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / [В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська, Г.М. Якименко]. – К., 2017. – 35 с.
8. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.
9. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / [О.І. Фурдичко, О.Г. Татарко, Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
10. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся / [В.П. Ландін, В.А. Проневич, М.Д. Кучма, Г.М. Чоботько та ін.]. – К., 2015. – 30 с.
11. Методологія реабілітації та збалансованого використання радіоактивно забруднених лісових екосистем : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / В. П. Ландін; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології та природокористування. - К., 2013. – 41 с.
12. Москалець В.В., Ясковець І.І. Агроекологічний моніторинг забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь та розробка альтернативних заходів їх реабілітації / В.В. Москалець, І.І. Ясковець // Агроекол. журн. – 2007. – № 1. – С. 48–54.
13. Мусич О.Г. Акумуляція ¹³⁷Cs та ⁹⁰Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 124–130.
14. Надточий П.П., Мыслыва Т.Н., Белявский Ю.А.. "Влияние удобрений и известкования на оптимизацию почвенных условий и продуктивность культур кормового севооборота в Полесье" Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, no. 4, 2019, pp. 83-89.

15. Надточій П.П. Інтеграція радіоекологічної складової у регіональній стратегії та плани дій з охорони навколишнього середовища (на прикладі Житомирської області) / П.П. Надточій, Г.М. Мартенюк, М.В. Мартенюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. № 2 (1). – С. 71-84.
16. Особливості програмування агроecosystem Полісся / [В.П. Стрельченко, О.П. Бавсуновский, Стецюк, М.В. Налапко М.В] // Вісник аграрної науки. – 1999. - № 10. – С. 21-24.
17. Охорона родючості ґрунтів. Науковий збірник. Випуск 7, Присвячений науково-практичній конференції «Реабілітація радіоактивно забруднених територій, як шлях оздоровлення навколишнього середовища. Підсумки 25 років». – Київ: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів, 2011. – 158 с.
18. Паньковська Г.П. Овочі як складова споживчого кошика жителів радіоактивно забруднених районів Полісся / Г.П. Паньковська // Матеріали II науково – практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва», 9 – 11 вересня 2008 р., Інститут агроecології УААН. – К., 2008. – С. 80–81
19. Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях / Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф.Комінар, С.В. Лябах. – К.: ДІА, 2020. – 48 с.
20. Роль лісових екосистем у формуванні доз опромінення населення Українського Полісся: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Райчук Людмила Анатоліївна; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроecол. і природокористування. – К., 2012. – 20 с.
21. Тараріко М. Ю. Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної та альтернативної систем удобрення / М. Ю. Тараріко // Вісник аграрної науки – 2015. – № 93(7). – С. 71-74 DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201507-15>
22. Тараріко М.Ю. Еколого-економічне обґрунтування, імітаційних моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся / М.Ю. Тараріко // Економіст. – 2015. – № 10. – С. 43–45.
23. Тараріко М.Ю. Економічна ефективність в системі відтворення агроecологічних функцій радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтів / М.Ю Тараріко // Таврійський науковий вісник. – 2015. Вип. 93. – С. 260–265.
24. Тараріко М.Ю. Економічна та енергетична ефективність систем відтворення агроecологічних функцій радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтів / М.Ю Тараріко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 278–284.
25. Тараріко М.Ю. Традиційна і альтернативна технології відтворення енергопотенціалу радіоактивно забруднених ґрунтів / В.П Ландін, М.Ю. Тараріко // Збалансоване природокористування. — 2015. № 3. – С. 42–46.
26. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроecологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 59-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2018_3_12.
27. Чоботько Г. М., Кучма М. Д., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Тараріко М. Ю., Уманський М. С. Реабілітація радіоактивно забруднених земель Українського Полісся. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрія», 2022. С. 361-379.

28. Чоботько Г.М. Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // *Агроекологічний журнал* – 2018. – № 1. – С. 14–20.
29. Чоботько Г.М. Математична модель винесення ^{137}Cs з агроландшафтів Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма // *Агроекологічний журнал* – 2020. – № 1. – С. 12-18.
30. Чоботько Г.М. Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.С. Уманський // *Вісник аграрної науки*. – 2015. – №7. – С. 54–58
31. Чоботько Г.М. Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, І.І. Ясковець, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко // *Агроекологічний журнал* – 2018. – № 4. – С. 29–35
32. Чоботько Г.М. Російсько-українська війна як чинник світової продовольчої кризи / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма, М.Я. Височанська// *Збалансоване природокористування* – 2022. – № 1. – С. 12-20. DOI: 10.33730/2310-4678.1.2022.255224.
33. Чоботько Г.М. Формування дози внутрішнього опромінення населення Українського Полісся внаслідок споживання харчових продуктів лісового походження / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, В.П. Ландін, Ю.М. Пісковий // *Агроекологічний журнал* – 2011. – № 1. – С. 37–42
34. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Ландін В.П. Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження) / *Проблеми радіаційної медицини та радіобіології*, 2018. Вип. 23, С. 216–228. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-216-228.
35. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Швиденко І.К. Оцінка радіоекологічної критичності агроландшафтів та їх районування / *Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 вересня 2020 р.)* – К.: ДІА, 2020. – С. 80–82.
36. Goor F. Quantitative comparison of models of ^{137}Cs cycling in forest ecosystems / Goor F., Avila R. // *Environmental Modelling & Software*. – 18 (2003). – P. 273–279.
37. Labunska I, Kashparov V, Levchuk S, Santillo D, Johnston P, Polishchuk S, Lazarev N, Khomutinin Y. Current radiological situation in areas of Ukraine contaminated by the Chernobyl accident: Part 1. Human dietary exposure to Caesium-137 and possible mitigation measures. *Environment International*. 2018;117: 250–59. doi: 10.1016/j.envint.2018.04.053.
38. Schell W.R. Model-directed sampling in Chernobyl forests: general methodology and 1994 sampling program / [W.R.Schell, I.Linkov, V.Remkevich at al.] // *The Science of the Total Environment*. – 1996. – №180. – С.119–240.

Підписано до друку 08.09.2022 р. Формат 60×84/16.
Ум. друк. арк. 2.1. Наклад 100 прим.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1149 від 12.12.2002 р.
ТОВ «ДІА»
вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна